

TOEKOMST VOOR ONS **DIGITAAL GEHEUGEN** (2)

strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid

COLOFON

Deze publicatie is beschikbaar onder een creative commons 3.0 licentie: kopiëren is toegestaan mits de originele bron wordt vermeld en afgeleide werken onder dezelfde licentie worden verspreid.

TEKST EN FOTO'S

Tenzij anders vermeld tekst en foto's Inge Angevaare, NCDD.

FOTO'S

p. 7 M&C-VU; p. 10, 12, 44, 52, 67, 83, 94 KB; p. 18, 97, 109, 113 KB, Jacqueline van der Kort; p. 33 Utrechts Archief; p. 36 Beeld en Geluid; p. 47, 116 internet; p. 92 Nationaal Archief; p. 101, 109 boven Planets.

VORMGEVING

Studio Marise Knegtmans

DRUK

Mart.Spruijt

De volledige tekst van het rapport Toekomst voor ons digitaal geheugen (1), inclusief alle bijlagen en de inputnotities van de verschillende sectoren, is beschikbaar online op www.ncdd.nl/activiteiten-natverkenning.php.

NCDD – Nationale Coalitie
Digitale Duurzaamheid
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
<http://www.ncdd.nl>
info@ncdd.nl

Het onderzoek dat leidde tot het rapport Toekomst voor ons digitaal geheugen (1) werd gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid.

NCDD

Nationale
Coalitie
Digitale
Duurzaamheid

TOEKOMST VOOR ONS **DIGITAAL GEHEUGEN** (2)

strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

INHOUD

Voorwoord door drs. R.M. Smit, voorzitter van de NCDD	7
Strategische agenda NCDD 2010-2013 voor duurzame toegankelijkheid van digitale gegevens Het document waarin de NCDD haar strategie ontvouwt voor een duurzaam digitaal Nederland	11
De voortrekkers: 'Eén landelijk netwerk voor duurzame toegankelijkheid' De directeuren van de vier NCDD voortrekkerorganisaties lichten in een interview toe hoe zij de strategische agenda gaan uitvoeren	19
Uittreksels uit het NCDD-rapport Toekomst voor ons digitaal geheugen (1) Het volledige rapport waarop de strategische agenda is gebaseerd staat op de website van de NCDD. In dit boekje de centrale hoofdstukken uit het rapport:	
o Managementsamenvatting	39
3 Duurzame toegang tot digitale objecten: risico's en beheersmaatregelen	45
4 De publieke sector en digitale informatie	57
5 Kosten en financiering	84
6 (Intersectorale) samenwerking	93
7 Conclusies en aanbevelingen	97
'Plog': Hoe het verder ging na het NCDD-rapport Voor één keer op papier: een blog van Inge Angevaare, coördinator van de NCDD, over nieuwe ontwikkelingen sinds het NCDD-rapport verscheen in 2009	106
Dankwoord	117

VOORWOORD

Digitalisering heeft onze samenleving de laatste decennia drastisch veranderd. Er zijn ongekende nieuwe mogelijkheden geschapen voor de wetenschap, de overheid en het culturele leven. Onlangs nog beschreef de Raad voor Cultuur digitalisering als 'een fundamentele katalysator voor vernieuwing'. Ook onze kenniseconomie is volledig afhankelijk geworden van een zo vrij mogelijk verkeer van digitale gegevens.

Grootscheeps gebruik van digitale gegevens kan alleen plaatsvinden als aan heldere randvoorwaarden is voldaan. Door de enorme snelheid van de techniek wordt digitale informatie snel onbruikbaar. Ook ligt manipulatie op de loer en is het voor gebruikers moeilijk te bepalen wat nu 'echt' is en wat niet.

Behoud van toegankelijkheid en authenticiteit van digitale gegevens krijgen weinig aandacht, omdat ze zich achter de schermen afspelen. Ik noem het wel eens een vorm van 'corvee', iets dat onontbeerlijk is, maar waar je geen goede sier kunt maken. Het is daarom zaak om dat corvee zo snel en zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Dat laatste is precies wat de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid zich ten doel stelt. Het duurzaam beheer van digitale informatie is een technisch ingewikkeld proces waarvoor veel kennis, expertise en apparatuur nodig is. Lang niet alle instellingen kunnen het zich veroorloven om hiervoor zelf faciliteiten te ontwikkelen. Daarom moet er samengewerkt worden. De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn. Hiervoor moeten niet alleen opslagfaciliteiten beschikbaar zijn, maar vooral ook kennis en menskracht om het beheer goed vorm te kunnen geven. Ook moeten goede afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden; wat instellingen zelf moeten doen en welke taken ze in samenwerkingsverbanden vorm kunnen geven.

In haar Strategische agenda 2010-2013 geeft de NCDD aan hoe zij dit landelijk dekkend netwerk tot stand wil brengen – met een beperkt aantal organisaties dat als voortrekker optreedt in de eigen sector en dat zeer nauw samenwerkt met alle andere organisaties die de relevante digitale gegevens beheren en ontsluiten.

Het plan van de NCDD is een verstandig plan om ervoor te zorgen dat belastinggeld, menskracht en faciliteiten efficiënt gebruikt zullen worden. We zijn ons bewust van de problematiek. Het is nu zaak met zijn allen te werken aan de toekomst van het digitaal geheugen van Nederland. Ik beveel het rapport dan ook van harte aan, bij bewindslieden en overheidsfinanciers, maar vooral ook bij alle personen en organisaties die zorg dragen voor digitale informatie en voor wie de visie en aanpak van de NCDD een gedegen beleidskader vormen.

drs. R.M. Smit

Voorzitter NCDD

Voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam

1 Netwerken van betekenis: netwerktaken in digitale cultuur en media, Raad voor Cultuur, 30 maart 2010, www.cultuur.nl/files/pdf/advies/advies_2875dcd4-9148-12a9-42f1-0000214fd1b5_advies_e-cultuur.pdf

WORDSTARtm/MAILMERGEtm
Version 2.26

DOUBLE DENSITY VERSION

Copyright 1981 by MicroPro Int.

P/N 3D01150-01 A

OSBORNE
COMPUTER CORPORATION

26500 Corporate Avenue • Hayward, California 94545

STRATEGISCHE AGENDA NCDD 2010-2013

voor duurzame toegankelijkheid van digitale gegevens

Wat is er aan de hand?

Papieren documenten kun je tientallen, vaak honderden jaren in een kast bewaren zonder dat ze hun bruikbaarheid verliezen. Met digitale gegevens lukt dat niet. De dragers (cd's, dvd's) gaan niet lang mee, software en hardware verouderen snel, informatie op internet komt en verdwijnt met dezelfde snelheid, en door uitvindingen als Photoshop wordt het steeds moeilijker om te achterhalen wat echt en wat onecht is. Digitale informatie bestaat uit machineleesbare nullen en enen – en er hoeft maar weinig te gebeuren of de oorspronkelijke betekenis gaat verloren.

Digitale informatie is dus *kwetsbaar* – en tegelijkertijd zijn we er heel erg afhankelijk van geworden. We kunnen ons het dagelijks leven niet meer voorstellen zonder mobiele telefoons en internet. Maar op de korte termijn zijn de kwetsbaarheden eigenlijk nog het minst voelbaar. De snelle veroudering van de techniek speelt ons vooral op de lange termijn parten. Wetenschappelijke gegevens die bewaard moeten worden voor langetermijnonderzoek, overheidsdocumenten die bewaard moeten worden om rekenschap af te kunnen leggen, televisieprogramma's die we willen bewaren om over tien of honderd jaar opnieuw te kunnen bekijken.

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Het zijn vooral publieke organisaties die met de kwetsbaarheid op de lange termijn geconfronteerd worden: archieven, bibliotheken, musea en onderzoeksinstituten. Zij ontdekten dat het waarborgen van de bruikbaarheid van digitale informatie op de lange termijn een kostbare zaak is, die vraagt om geavanceerde technische faciliteiten en bijzondere expertise. Daarom hebben tien grote publieke organisaties de handen ineen geslagen en in 2008 de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) opgericht. De NCDD wil bevorderen dat de gegevens die de publieke sector voor de lange termijn wil bewaren ook daadwerkelijk bruikbaar blijven.

De leden van de NCDD en de respectievelijke bestuursleden zijn:

- 3TU.Datacentrum (Maria Heijne)
- Data Archiving and Networked Services (DANS) (Peter Doorn, penningmeester)
- Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (Melle de Vries)
- Koninklijke Bibliotheek (KB) (Hans Jansen, secretaris)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken (Kato Vierbergen)
- Nationaal Archief (NA) (Martin Berendse, lid dagelijks bestuur)
- Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (BenG) (Jan Müller, lid dagelijks bestuur)
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (Ron Dekker)
- SURFfoundation (Wim Liebrand/Marjan Vernooy)

geassocieerde leden:

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
- Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)

René Smit van de Vrije Universiteit zit het Algemeen Bestuur voor.

Het nationale NCDD-onderzoek

In 2009 heeft de NCDD met financiële steun van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd om het probleem met digitale gegevens nader in kaart te brengen. De centrale hoofdstukken van het rapport *Toekomst voor ons digitaal geheugen* kunt u elders in dit boekje vinden. Heel in het kort concludeerde het rapport dat de bruikbaarheid van digitale gegevens op de lange termijn vooral wordt belemmerd door de volgende factoren:

Belemmeringen

- Lang niet iedereen is zich voldoende bewust van de risico's van digitale gegevens
 - Er is te weinig kennis en informatie over wat men moet doen om de risico's te beperken
 - De informatiehuishouding zelf is niet op orde
 - Financiering is vaak projectmatig, terwijl de zorg voor digitale gegevens continuïteit vereist.
 - Verantwoordelijkheden sluiten niet goed aan; de producent heeft een kortetermijnbelang (afstuderen, een klant helpen) en houdt geen rekening met de langetermijnbelangen.
 - Gebrek aan betrouwbare opslagcapaciteit - een digitaal depot is onbetaalbaar voor kleine organisaties
 - Te weinig menskracht, ICT-capaciteit
 - Er zijn nog te weinig praktische gereedschappen en diensten
 - Organisaties hebben zich nog niet aangepast aan de wetten van het digitale tijdperk – ze hebben bijvoorbeeld nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van wat ze nu wel en niet moeten gaan bewaren aan digitaal materiaal.
-

Strategische agenda van de NCDD: samenwerken op twee assen

De NCDD heeft besloten dat deze belemmeringen op een structurele manier moeten worden aangepakt, zodat uiteindelijk een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk ontstaat waarin duurzame toegankelijkheid mogelijk wordt voor alle digitale gegevens die de publieke sector moet of wil bewaren. We spreken ook wel van een infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid. Daaronder vallen niet alleen opslagfaciliteiten (hardware, software), maar ook onderlinge afspraken tussen producenten en hoeders van digitale informatie, selectiecriteria, normen en eisen voor duurzaamheid, gedeelde diensten, kennis en expertise.

Dit netwerk is gebaseerd op *samenwerking* tussen alle betrokkenen, omdat duurzaam beheer van digitale gegevens voor individuele organisaties vaak te kostbaar zal zijn. Door samen te werken kunnen de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk worden besteed en kunnen zo veel mogelijk organisaties profiteren. Tegelijkertijd moet in het netwerk ruimte zijn voor diversiteit en maatwerk voor lokale omstandigheden en behoeftes. Steeds weer zullen we zoeken naar de beste balans tussen alle belangen.

De strategische agenda van de NCDD is gebaseerd op vier uitgangspunten die met elkaar samenhangen:

1 Iedere organisatie die digitale bestanden produceert of beheert is in principe zelf verantwoordelijk voor het organiseren van duurzaam beheer.

Dit uitgangspunt klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk nog lang niet overal doorgedrongen. Uitbesteden van (deel-)taken kan heel goed een onderdeel zijn van te voeren beleid, maar nationale organisaties of voortrekkers (zie punt 2) zullen de verantwoordelijkheid nooit *overnemen*. En de actieve deelname van *alle* producenten en beheerders van digitale informatie, klein of groot, lokaal of centraal, is nodig om het landelijke netwerk tot een succes te maken.

2 Versterking van samenwerking *binnen* sectoren: de voortrekkersrol

Het NCDD-rapport kwam tot de conclusie dat er vier publieke sectoren zijn die ieder een heel eigen dynamiek hebben: de wetenschap, de overheid (met de archieven), de media en het (overig) cultureel erfgoed. Omdat het ontbreken van goede afstemming tussen producenten en digitale archieven binnen die sectoren een belangrijk struikelblok vormt, is het zaak de samenwerking in die *informatieketens* te versterken. In drie sectoren zijn nationale instellingen actief die al flinke stappen hebben gezet om langetermijnzorg voor digitale gegevens te realiseren. De NCDD wil voortbouwen op hun schaalgrootte, hun expertise en hun netwerken door hun te vragen een *voortrekkersrol* op zich te nemen bij het verder ontwikkelen van het netwerk voor duurzaamheid. Het is uitdrukkelijk *niet* de bedoeling dat deze organisaties alles zelf gaan doen; dat zou niet wenselijk en niet haalbaar zijn. Wel nemen zij het initiatief om in nauw overleg met de partners in hun sector te komen tot afspraken, faciliteiten en diensten om langetermijnzorg te waarborgen. Zij nemen de rol op zich van aanjagers van het proces.

Voor twee van de vier sectoren liggen de voortrekkers voor de hand: het Nationaal Archief voor overheid/archieven en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor media. Binnen de wetenschap zijn er twee voortrekkers: de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor wetenschappelijke publicaties en Data Archiving and Networked Services (DANS) voor onderzoeksdata. Het (overig) cultureel erfgoed vormt de meest diffuse sector. Een deel van het digitaal cultureel erfgoed heeft zijn weg gevonden naar de infrastructuren van de andere sectoren, maar een voor de hand liggende trekker heeft zich hier niet opgeworpen en kon ook niet worden aangewezen. Daarom laat de NCDD de naam hier nog even open. De NCDD hoopt dat de voortrekkersrol in nader overleg met de betrokken sector en het ministerie van OCW snel zal kunnen worden ingevuld.

Tabel 1. *Sectoren en voortrekkers duurzame toegankelijkheid*

SECTOR	VOORTREKKER	HUIDIGE REIKWIJDTE TAKEN	ANDERE AANDACHTSGEBIEDEN
Overheid/archieven	Nationaal Archief	Rijksarchieven (rijkscollectie)	Provinciale en lokale archieven, particuliere archiefcollecties
<i>Wetenschap</i>			
- publicaties	Koninklijke Bibliotheek	Alle Nederlandse publicaties	--
- onderzoeksdata	Data Archiving and Networked Services	Onderzoeksdata in de alfa- en gammawetenschappen	Overige onderzoeksdata – met gebruikmaking van de internationale mogelijkheden
Media	Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid	Productie van de publieke omroepen	Overige audiovisuele archieven culturele sector; resultaten van audiovisuele digitaliseringsprojecten
Cultureel erfgoed	in overleg nader in te vullen	Publicaties: KB Audiovisueel: BenG Archeologie: DANS	Overige born-digital of gedigitaliseerde collecties van musea en bibliotheken

3 **Versterking van *intersectorale* samenwerking: de NCDD als landelijk aanspreekpunt**

Er zijn ook allerhande dwarsverbanden tussen de sectoren. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe genres digitale informatie waarvoor duurzaam beheer geregeld moet worden. Of informatie wordt in de ene sector geproduceerd en in de andere gebruikt. De NCDD vormt het landelijk aanspreekpunt waar dergelijke vraagstukken worden neergelegd en in overleg met alle betrokkenen goede afspraken tot stand komen.

Ook het werken aan kennis en bewustwording is van meet af aan een belangrijke taak van de NCDD geweest. Door presentaties, publicaties, bijeenkomsten en bijvoorbeeld de eerste weblog over duurzame toegankelijkheid in Nederland, verspreidt de NCDD kennis en legt ze lijntjes tussen organisaties, individuen en sectoren. Dit werk wordt de komende jaren onverminderd voortgezet.

4 **Versterking van de bestuurlijke samenwerking**

Ook aan bestuurlijke kant zullen de krachten gebundeld moeten worden, want een strategie zoals de NCDD voorstelt kan alleen slagen als ook de overheid de aanpak steunt – door middel van beleid, maar bijvoorbeeld ook door financiering. Omdat de problematiek op diverse bestuursniveaus en binnen diverse departementen speelt, heeft de NCDD in een vroeg stadium overleg gevoerd met de directeuren Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Cultureel Erfgoed, en Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De directeuren hebben aangegeven dat ze de urgentie van het probleem zien, de aanpak steunen en verder te willen praten over de noodzakelijke investeringen. Ook organisaties als het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen worden betrokken bij de gesprekken.

Conclusie

De NCDD is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot het realiseren van duurzaam beheer voor digitale gegevens. Om het maximale profijt van de samenwerking te kunnen hebben, zet de NCDD in op twee assen: enerzijds maatwerk toegespitst op de individuele sectoren, en anderzijds de brede, sectoroverschrijdende samenwerking. Zo groeit één landelijk netwerk waarin duurzaamheidsvragen structureel worden aangepakt en zal er daadwerkelijk een toekomst zijn voor ons waardevolle digitaal geheugen.

DE VOORTREKKERS

'Eén landelijk netwerk voor duurzame toegankelijkheid'

In de Strategische agenda van de NCDD worden vier landelijke organisaties benoemd tot 'voortrekkerorganisaties': zij moeten ieder in hun sector het proces aanjagen om een landelijk dekend netwerk te ontwikkelen voor duurzame toegankelijkheid. Hoe gaan ze die rol in de praktijk vervullen? Waar liggen de knelpunten? Wat is de meerwaarde van samen optrekken? De coördinator zocht de voortrekkers van de voortrekkers op om hen uit te horen. Peter Doorn van Data Archiving and Networked Services (DANS), Martin Berendse van het Nationaal Archief en Hans Jansen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) ontvingen Inge Angevaere op hun werkkamer. Het vliegtuig van Jan Müller van Beeld en Geluid bleef in Suriname aan de grond, maar zijn stem kwam digitaal glashelder door de IJslandse vulkaanwolken heen en werd niet alleen opgeslagen maar zelfs geback-upt. De individuele antwoorden komen hier bij elkaar in een virtueel 'gesprek' over nationale netwerktaken, de enorme schaal van de digitale uitdaging, het belang van samenwerking en ... bescheidenheid.

- *In de strategische agenda staat een aantal mooie algemene termen over de rol van 'voortrekker', maar zou je iets meer kunnen vertellen hoe je het concreet gaat aanpakken?*

Alle vier geven de voortrekkers aan dat de rol niet echt nieuw is voor hun organisatie. Ze zijn immers al jarenlang nationaal actief. 'Maar,' zegt Hans Jansen, 'Juist de laatste tijd worden de jarenlange investeringen in het e-Depot echt gelegitimeerd en wordt onze bredere taak expliciet. Zo gaan we afspreken met de UKB universiteitsbibliotheken en met internationale uitgevers dat we de digitale wetenschappelijke publicaties beschikbaar mogen stellen aan de bibliotheken wanneer uitgevers niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dan krijg je echt het gevoel: "We doen het ergens voor." Met digitaal archiveren is het vaak lastig om aan te geven wat het voor direct nut heeft, wat je er morgen mee kunt. Digitale duurzaamheid is een soort verzekering. Er moet iets verschrikkelijks gebeuren voordat mensen het nut zien, het effect van de investeringen. Zo'n overeenkomst met de universiteitsbibliotheken maakt het allemaal wat zichtbaarder.'

Martin Berendse vertelt dat hij als 'algemeen Rijksarchivaris' altijd al een landelijke rol heeft gehad in de beleidsvorming. Bij zijn benoeming was het juist die verantwoordelijkheid die voor de sector het zwaarst telde toen bleek dat hij niet uit het vak kwam. Zou iemand van buiten het archiefbestel wel leiding kunnen geven aan de transformatie van een hele sector? 'De voorbereidingen voor die digitale transformatie waren toen al aan de gang. Al een aantal jaren was een "Taskforce Archieven" in relatieve stilte belangrijk kwartiermakerswerk aan het doen; de taskforce ontwikkelde gemeenschappelijke beelden, een gevoel van urgentie, bewustzijn. Dat was een soort voorloper van de voortrekkersrol zoals die nu benoemd is. Anders gezegd: mensen zouden het heel raar hebben gevonden als het Nationaal Archief *niet* die voortrekkersrol had gekregen.' Inmiddels ligt er een concept-plan om te komen tot een gemeenschappelijke e-depotvoorziening met services voor de archiefsector. Met recht een baanbrekend project. Martin Berendse: 'Ja, dat wordt nu met een vergrootglas door iedereen gelezen. We willen met de e-Depotpioniers een shared services organisatie opzetten in de vorm van een landelijk dekkend netwerk dat naar verwachting bestaat uit vijf tot tien organisatieonderdelen verspreid over het land. We hebben ontdekt dat het heel belangrijk is om in zo'n landelijk netwerk een goede balans te vinden tussen landelijke voorzieningen, die nu eenmaal efficiënt zijn, en lokale behoeftes en maatwerk. Zo'n balans ontstaat niet vanzelf,

daar hebben we heel veel over gepraat met iedereen in de archiefsector.’
‘Het leuke is dat door het ontwikkelen van dit plan in de sector echt een gevoel van urgentie is ontstaan. Een gevoel van: daar gebeurt het en daar willen we deel van uitmaken.’

Peter Doorn: ‘DANS is vijf jaar geleden door KNAW en NWO opgericht met het expliciete doel om een landelijke voorziening te vormen voor het duurzaam toegankelijk houden van onderzoeksdata in de alfa- en gammawetenschappen. Nieuw is dat we een plan ontwikkeld hebben om onze activiteiten discipline-onafhankelijk te maken, dus ook voor de bètawetenschappen. KNAW en NWO hebben zeer positief op het plan gereageerd en het ligt ook helemaal in de lijn van de NCDD-strategie. Maar er past wel de nodige bescheidenheid bij, want in het NCDD-onderzoek hebben we wel gezien hoe gefragmenteerd de toegang tot onderzoeksdata momenteel is. We staan voor een enorme klus en die gaan we zeker niet alleen klaren. We zoeken uitdrukkelijk samenwerking met andere archieven en met de onderzoekers. En we moeten ook niet vergeten dat er in de wetenschap al veel initiatieven lopen, meestal georganiseerd rond bepaalde disciplines of grootschalige onderzoeksfaciliteiten als telescopen. Waar de wetenschappers zelf goede faciliteiten hebben ontwikkeld, moeten die vooral blijven bestaan en in het netwerk worden opgenomen.’

Jan Müller: ‘Wij gaan die rol invullen door de sector daadwerkelijk te ondersteunen bij het duurzaam opslaan, ontsluiten en beschikbaarstellen van audiovisuele collecties en door het bieden van infrastructurele oplossingen. Zo staat het in ons meerjarenplan. En waar we bij Beeld en Geluid veel waarde aan hechten, is dat we die collecties online kunnen presenteren. Daarnaast is kennis heel belangrijk; we willen met onze kennis alle audiovisuele collectiehouders ondersteunen in de breedste zin, dus ook instellingen uit andere sectoren die *ook* met audiovisueel materiaal te maken krijgen, zoals archieven of wetenschappelijke instellingen. En we begeleiden de migratie van analoog naar digitaal. Die transitie staat centraal in al onze beleidsplannen, daar zitten we middenin.’

‘Activiteiten die al lopen zijn onder andere ProArchive; met dat systeem kunnen instellingen zelf duurzaam archiveren, maar op basis van techniek en know-how die wij al hebben ontwikkeld; we stellen daarvoor onze infrastructuur beschikbaar. En we hebben onlangs onze Kennisbank audiovisuele archivering geopend.’

Peter Doorn:

‘DANS wil zo licht mogelijk opereren, alleen daar inspringen waar er behoefte bestaat. We zijn uitdrukkelijk geen datapolitie; we zijn een datadienstverlener.’

- *Wat zijn in jouw visie de belangrijkste problemen/uitdagingen die in jouw eigen sector nog moeten worden aangepakt?*

Peter Doorn: 'Er zit niet genoeg lijn in wat er nu wordt geselecteerd voor langetermijnopslag en ook niet in hoe dat gebeurt. Iedere onderzoeker en organisatie gaat daar weer anders mee om. Voor de toekomstige gebruiker is dat een ramp, die weet niet wat er is of waar hij zoeken moet. Nu is het natuurlijk ondenkbaar dat alle onderzoekers volgens één en dezelfde lijn gaan werken, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar we zouden een situatie moeten zien te bereiken waarin het transparanter wordt waarom onderzoekers iets bewaren en hoe. Zo werkt ook het door DANS ontwikkelde 'Data Seal of Approval' (Datakeurmerk). Het legt geen richtlijnen op maar vraagt van onderzoekers dat ze weloverwogen beslissingen nemen over wat ze doen en dat ze dat documenteren – volgens de standaarden van de discipline waarin ze werken.'

'Wat ik ook heel belangrijk vind,' zegt Peter Doorn, 'is dat we eraan moeten werken dat het deponeren van data, dat door veel onderzoekers nu als een *last* wordt gezien, een *lust* wordt. En dat kunnen we doen door ze ervoor te belonen. Niet zozeer in geld, maar in wetenschappelijk erkenning. Voor het deponeren van goede datasets zou een onderzoeker ook erkenning moeten krijgen. Nu is die er alleen voor (peer-reviewed) artikelen, omdat men vindt dat daar het echte denkwerk in zit. Voor datasets zou ook erkenning moeten komen.'

'Door dit soort zaken aan te pakken,' zegt Peter Doorn, 'zijn we echt structureel bezig. Als we de motivatie kunnen verbeteren, gaat de bal vanzelf wel rollen. Als we al onze energie steken in het bouwen van repositories en die blijven vervolgens leeg, dan zijn we verkeerd bezig.'

Een punt dat ook door de andere partners wordt genoemd is het vinden van een goede balans tussen de wens om zoveel mogelijk informatie publiek te maken en de wens om informatie te beschermen, 'zeker als het om personen gaat, maar je wilt bijvoorbeeld ook archeologische vindplaatsen beschermen tegen schatgravers.' Peter Doorn heeft wel begrip voor onderzoekers die hun gegevens tijdelijk willen afschermen zodat ze er eerst zelf over kunnen publiceren.

Martin Berendse: 'In alle oprechtheid moeten we zeggen het bestel zoals we het kennen is ingericht in de negentiende eeuw. Dan is het niet gek als je die organisatie twee eeuwen later eens tegen het licht houdt. Dat wordt heel urgent in een wereld waar informatie één van de belangrijkste economische en politieke factoren is geworden en waar informatie internationaal, nationaal en lokaal zo verbonden is. Dan moet je je gaan afvragen: Van wie is die

informatie? Welke bescherming krijgt dat? Hoe ga je het duurzaam bewaren?’ ‘Alles is met alles verbonden in de informatiewereld. Daardoor zijn de 400-500 overheidsorganen niet meer de almachtige actoren in hun informatiestromen. Het zijn schakeltjes geworden in een *informatieketen*. Dat leidt bijna tot een omdraaiing; we moeten nu vanuit de gebruiker denken.’ ‘Het archiefwezen denkt al een flink aantal jaren na over digitale archiefvorming. Eerst hebben we alles geanalyseerd, van alle kanten beschouwd. In de tweede fase hebben we de overheidsorganen geholpen bij het integreren van digitale archiefvorming in hun gewone bedrijfsvoering. Nu zijn we in de derde fase aangeland, waarin de systemen van de archiefvormers zo soepel mogelijk aangesloten moeten worden op de systemen van duurzame bewaring en op de systemen voor onlinepresentatie aan het publiek.’

Hans Jansen noemt als grootste uitdaging het managen van digitale bronnen in zijn algemeenheid. ‘Digitaal materiaal kunnen verwerken, opslaan, beheren en beschikbaarstellen. Dat klinkt heel simpel, en zolang het om één Word-documentje gaat, is het ook geen kunst. Maar het gaat bij ons om miljoenen bestanden per jaar. Die enorme aantallen verwerken is zowel technisch als organisatorisch en financieel een uitdaging zonder weerga. Voor alle bibliotheken en archieven. De opslagomgeving zelf is het probleem niet, dat zijn wat flinke servers, dat is een simpel sommetje. Het grootste knelpunt zie ik vooral aan het begin van het proces, de ingest: Je krijgt van allerhande leveranciers materiaal binnen, dat moet je controleren en valideren, je moet er metadata aan toevoegen, er is van alles nodig voordat je de informatie als een standaard “archief informatie pakket” (AIP in OAIS-termen) kunt opslaan. Het is van cruciaal belang voor de hele ontwikkeling om dat ingestproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Want het gaat om honderdduizenden bestanden per maand, een tsunami aan gegevens, een data deluge. En dat gaat alleen maar méér worden, want we zijn in feite nog maar heel bescheiden in wat we binnenhalen. Elektronisch gepubliceerde kranten, bijvoorbeeld, die halen we nog maar even niet binnen, omdat we al zo veel te verteren hebben.’ ‘Hoeveel dat allemaal gaat kosten, weten we nog niet. Voorlopig een paar miljoen om de opslagcapaciteit te vergroten. Maar we kunnen nog niet overzien wat het gaat kosten als we het punt bereiken dat we echt een conserveringsbehandeling moeten doen, een migratie. Ik kijk niet echt reikhalzend uit naar het omzetten van bijvoorbeeld 17 miljoen PDF’s in XML. Dat worden mega-operaties. Na de ingest is de tweede uitdaging dus om te

leren omgaan met conserveringsacties op enorme hoeveelheden materiaal.' 'Het zijn problemen van schaal, schaal, schaal, waar we nog geen oplossingen voor hebben. De vraag is ook of we die zelf moeten ontwikkelen. Misschien hebben we daar commerciële technische partners bij nodig die dat soort dienstverlening kunnen gaan bieden.'

Jan Müller ziet de gigantische fragmentatie in zijn domein als de grootste uitdaging: 'De methodes verschillen, de behoeftes verschillen. Het probleem van duurzaam bewaren in het audiovisuele domein is extra complex door de enorme dynamiek van het productieproces, de verschillende soorten en fasen waarin dat verloopt. De enorme volumes waarmee we werken, en de nadruk die er bij ons ligt op het hergebruik van fragmenten. Er zijn zoveel platforms, zo veel versies, dat het opbouwen van een uitgebalanceerde collectie heel moeilijk is. Want je wilt ook nog eens de authenticiteit garanderen. Daarnaast moet ik de auteursrechten noemen; alles moet juridisch ook nog eens goed geregeld zijn.

'Er is volgens ons maar één manier om tot bestendige oplossingen te komen, en dat is samenwerken met partners, liefst partners met dezelfde soort problemen. Dat doen we bijvoorbeeld in het Europese PrestoPrime project, daar proberen we samen uit te dokteren wat nu de beste systemen zijn. Een gezamenlijke aanpak is essentieel voor ons.'

- *De NCDD-agenda benadrukt samenwerking binnen de sectoren, maar ook over de grenzen van de sectoren heen. Wat is de meerwaarde van jullie samenwerking?*

Peter Doorn: 'We hebben ons in het overleg met het ministerie van OCW wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als we geen NCDD zouden hebben. Ik denk dat er nog steeds gearchiveerd zou worden, want dat soort processen ontstaat vanzelf, daar ben ik van overtuigd. Maar het zou allemaal heel fragmentarisch blijven, omdat er gebrek zou zijn aan afstemming en coördinatie.'

Martin Berendse vertolkt de visie achter het de strategische agenda. 'Twee dingen zijn heel erg belangrijk. Het eerste is: wij met zijn vieren zorgen in samenwerking met alle betrokken organisaties voor een landelijk dekkend aanbod, daarover hoeft Nederland zich geen zorgen te maken. Wie achter de schermen het werk doet, het Nationaal Archief, DANS, de KB, Beeld en Geluid of andere organisaties, daar merkt de gebruiker niets van. Dat is de kracht van

KB

Koninklijke Bibliotheek
Nationale bibliotheek van Nederland

VOORTREKKERS

26

Hans Jansen:

‘Met digitaal archiveren is het vaak lastig om aan te geven wat het voor direct nut heeft, wat je er morgen mee kunt. Digitale duurzaamheid is een soort verzekering. Er moet iets verschrikkelijks gebeuren voordat mensen het nut zien, het effect van de investeringen.’

de NCDD. Dat moeten we slim organiseren. Zoals banken dat gedaan hebben. Als klant kun je bij iedere betaalautomaat terecht.'

'Ten tweede moeten we een scherp onderscheid maken tussen de plek waar gegevens fysiek worden opgeslagen en wie de zeggenschap heeft over de gegevens. Ook daar moeten we slimme afspraken over maken. De overheid produceert bijvoorbeeld steeds meer audiovisueel materiaal. Daar bestaat een prachtig kenniscentrum voor, Beeld en Geluid. Dat gaan wij niet nog eens dunnetjes overdoen. Maar als archieven moeten wij wel de zeggenschap houden. En de context moet bewaard blijven, want die is voor archieven verschrikkelijk belangrijk. We mogen niet dezelfde fout maken die we ooit in de negentiende eeuw hebben gemaakt. Toen heeft iemand het plan bedacht om alle kaarten uit de dossiers te halen en die als kaartenseries te bewaren. Toen is de context verloren gegaan. Dat was een ramp.'

Peter Doorn ziet veel informatiestromen lopen tussen de verschillende sectoren. 'Archiefmateriaal wordt ook door de wetenschap gebruikt, en diezelfde wetenschap produceert steeds meer audiovisueel materiaal. Ook de traditionele grens tussen de KB (publicaties) en DANS (de ruwe onderzoeksgegevens) vervaagt door het fenomeen "verrijkte publicaties" – artikelen die direct gekoppeld zijn aan onderzoeksdata. Ik denk dat we veel zullen hebben aan het NCDD-platform om daar goede afspraken over te maken en kennis bij elkaar te halen. En dit is ook nog maar de eerste stap. Ik denk dat het goed is dat we per sector beginnen, maar we moeten open blijven staan voor andere opties. Niemand kan de ontwikkelingen voorspellen. Misschien één groot digitaal depot? Ook betrokkenheid van commerciële partners als Google moeten we niet bij voorbaat uitsluiten.'

Ook Hans Jansen noemt de verrijkte publicaties een terrein waar KB en DANS nauw gaan samenwerken. 'Ze lijken eigenlijk meer op archiefdozen. Je krijgt een pakket binnen waar van alles in zit. Wij moeten regelen dat dat materiaal voor de gebruiker logisch bij elkaar blijft.'

Jan Müller: 'We ontkomen er in het digitale tijdperk niet aan dat traditionele grenzen vervagen. Dat is een kwestie van convergentie en connectiviteit. Aan de andere kant kunnen wij er zelf veel aan doen om onze rollen goed te definiëren, zodat er zo min mogelijk dubbel werk wordt gedaan. Als je alles gaat doen voor iedereen, dan ben je eigenlijk niks. We moeten goede afspraken maken over wie wat doet, dat gaat over specialisme en expertise.'

Beeld en Geluid heeft de ambitie hét nationale instituut te zijn op het gebied van digitale audiovisuele en media-archivering. Onze infrastructuur en onze expertise worden gebruikt om andere (erfgoed-)partijen oplossingen, kennis en diensten te bieden waar het gaat om het vakkundig en duurzaam bewaren van hun audiovisuele collecties. Audiovisueel materiaal, ook als het digitaal is, heeft door zijn aard een specifieke behandeling nodig, waarvoor beheerders terecht moet kunnen bij een gespecialiseerd instituut.'

● *Wat inspireert jullie in de andere voortrekkers?*

Martin Berendse: 'Beeld en Geluid is een inspirerende samenwerkingspartner omdat zij met een voor heel Nederland zeer aansprekend product te maken hebben. Het ingewikkelde verhaal van duurzaam beheer kan daarmee voor iedere Nederlander duidelijk worden. Dat is een krachtig voorbeeld.'

'In de wetenschappelijke wereld heerst een enorm pioniersgevoel. Die zitten in de frontlinie: samen met wetenschappers nadenken over gebruik en hergebruik van onderzoeksdata. Die halen de kracht uit het verhaal naar binnen.'

'De KB is in de afgelopen periode wat gedurfd geweest in het verhaal neerzetten dan wij. "Wij gaan alles vanaf 1470 digitaliseren." Dat is een mooi beeld, een eenvoudige boodschap. Ik ben benieuwd hoe de KB haar ambitie gaat realiseren. De archiefsector zou dat nooit zeggen, wij zijn enorm doordrongen van het belang van selectie. Wij zeggen nu dat we ernaar streven over tien jaar zo'n 10% van onze collecties gedigitaliseerd te hebben. Dat is in vergelijking met de KB een ongelooflijk bleke mededeling. En ik weet nog niet eens of het haalbaar is. In die zin zijn wij een betrekkelijk bescheiden bedrijf. Wij zitten wat meer aan de rustige, de analytische kant. Nette mensen zijn wij.'

Martin Berendse concludeert: 'Al met al zijn we een leuk samengesteld clubje voortrekkers.'

Hans Jansen: 'Beeld en Geluid is al een stap verder in het omgaan met grote volumes. Zij denken al in petabytes, wij nog in terabytes.' Hij zegt eerlijk: 'Ik ben niet jaloers op de taak van de archiefsector. Bij ons is het allemaal nog een beetje tekstgerelateerd, maar op het Nationaal Archief gaat van alles en nog wat afkomen. Hoe meer formaten, hoe meer kennis je nodig hebt om daar iets verstandigs mee te doen.'

Jan Müller: 'Wat ik bewonder in de KB is dat men er daarin goed geslaagd is om structurele aandacht te genereren in de organisatie voor het duurzaamheidsvraagstuk. Van de archiefsector kunnen we leren hoe je vraagstukken

over authenticiteit en integriteit aanpakt. De wetenschap is goed bezig met de waarde van informatie en met het belang van de context.'

- *Er wordt wel gezegd, of zelfs een beetje gemopperd, dat de NCDD een club van de vier grote instellingen is of wordt: KB, Nationaal Archief, Beeld en Geluid en DANS. De kleine instellingen voelen zich daar niet automatisch bij thuis. Ze geven aan dat de diensten niet aansluiten bij hun infrastructuur, of dat de cultuur bij een grote instelling zo anders is. Hoe kijk jij daar tegen aan?*

Jan Müller: 'Het is wel begrijpelijk dat de kleinere instellingen zich afvragen of die infrastructuur van de NCDD wel van de grond gaat komen, of dat het een onderonsje wordt van de grote instellingen.'

'Beeld en Geluid probeert bijvoorbeeld via AVA_Net veel contact te houden met kleinere instellingen en hun behoeftes te peilen. AVA_Net kan voor ons als een toetssteen fungeren voor alle oplossingen die wij binnen Beeld en Geluid ontwikkelen voor het bredere veld. Zo kunnen wij kennis verspreiden die bruikbaar is voor kleinere en regionale archieven. We bieden die kennis aan via de Kennisbank AV-archivering en in workshops en seminars.'

ProArchive is *zo duur*, wordt er wel gezegd Jan Müller: 'Ja, die geluiden heb ik ook gehoord. Tijdens een netwerkbijeenkomst in december zei de voorman van AVA_Net dat ze ons in de gaten zouden houden. Dat is prima. Als je het hebt over integriteit en over de rol die je wilt vervullen, dan moet je ook tegen kritiek kunnen en er iets mee kunnen doen. Het zou veel kwalijker zijn als wij dingen zouden ontwikkelen die niet zouden werken. Dus ik zou zeggen: feedback welkom, graag zelfs.'

Ook Hans Jansen heeft begrip voor de geluiden: 'Op zich is het natuurlijk heel erg logisch dat instellingen beginnen bij hun eigen taakstelling en in eerste instantie daar diensten en faciliteiten voor bouwen. Zo ontwikkel je ook de expertise waarmee je later anderen kunt adviseren. Er lag ook niet altijd een bredere taakstelling. Nu spreken we in de NCDD-strategische agenda expliciet uit dat we graag die gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Maar ook daar moeten we in groeien. Neem nu het TIFF-archief waar we tien jaar over gesproken hebben. We hadden echt het plan om in ons e-Depot ruimte te maken voor gedigitaliseerde masters van andere organisaties, maar steeds weer moesten we zeggen: "Nog even niet *dit* jaar, want we hebben onze handen vol aan het op poten zetten van onze eigen infrastructuur." Het was wel een logische rol voor de KB, maar we konden het nog even niet aan. Ik kan me

Martin Berendse:

‘We hebben ontdekt dat het heel belangrijk is om in zo’n netwerk een goede balans te vinden tussen landelijke voorzieningen, die nu eenmaal efficiënt zijn, en lokale behoeftes en maatwerk. Zo’n balans ontstaat niet vanzelf; daar hebben we heel veel over gepraat met iedereen in de archiefsector.’

voorstellen dat dat voor de anderen ook geldt. De wil ontbreekt niet, maar we staan zelf nog in de kinderschoenen. Dat klinkt misschien vreemd, maar we zitten ook als KB nog steeds in een leerfase.'

Peter Doorn: 'Ik heb dat geluid ook gehoord en vind dat we dat zeer serieus moeten nemen. Als dit de overheersende mening over de NCDD zou worden, dan zouden we echt op de verkeerde weg zijn. Daarom moeten we heel veel praten met al die kleinere instellingen, de dialoog aangaan. DANS wil ook zo licht mogelijk opereren, alleen daar inspringen waar er behoefte bestaat. We zijn uitdrukkelijk geen datapolitie; we zijn een datadienstverlener. Dat was ook de motivatie om ons tamelijk lichte Data Seal of Approval te ontwikkelen. De bestaande richtlijnen, zoals TRAC, zijn 70 pagina's dik en dat zie ik geen onderzoeker gebruiken.'

'En trouwens: DANS is met 35 medewerkers ook niet zo vreselijk groot ...'

Martin Berendse: 'Het moment waar wij nu zitten is heel erg bedoeld om uit de analyse en het kweken van draagvlak in de actiefase te komen. Daarvoor moet je je structuur aanpassen. Maar het is de essentie van onze plannen om aansluiting te houden met *alle* partijen. Sterker nog: ik heb nog nooit zo veel met groot en klein gepraat als de laatste maanden, sinds we binnen de NCDD hebben besloten om te gaan werken met sectorvoortrekkers. In de vorige ronde konden we nog zeggen: dat gaat de NCDD toch doen? Nu hebben we zelf de verantwoordelijkheid genomen.'

- *In het plaatje van de NCDD staat nog een vraagteken bij de voortrekkersrol voor het 'overig' cultureel erfgoed, met name de musea. Hoe gaan jullie dat aanpakken?*

Martin Berendse: 'We hebben daar veel over gesproken en er zijn ook wel namen genoemd, maar ik moet toegeven dat we daar nog niet uit zijn. Natuurlijk zouden we graag willen dat een partner uit het museale domein aanschuift in het NCDD-bestuur om die portefeuille te behartigen. Daar streven we ook naar, in overleg met de belanghebbenden en het ministerie van OCW. Anderzijds zegt het ook iets over de sector dat zich daar nog geen "natuurlijke" voortrekker heeft gemanifesteerd. Iedere sector heeft weer een eigen dynamiek en een eigen tempo van digitalisering. Dat vraagt wellicht weer om een andere aanpak dan in de archiefsector.'

Het gemis van een voortrekker betekent trouwens niet dat er in de sector niet

DE BALANS TUSSEN LOKAAL EN LANDELIJK: HET PLAN VAN DE ARCHIEVEN

De archiefsector is de eerste sector die onder aanvoering van Theo Camps met een sectorbreed plan komt voor een e-depotvoorziening. Projectleider Ma Oeh Pe vertelt hoe in haar vele gesprekken met belanghebbenden steeds weer bleek hoe cruciaal het was om een balans te vinden tussen aan de ene kant de schaalvoordelen en efficiency van een landelijke aanpak en aan de andere kant lokaal/ bestuurlijk maatwerk.

Ma Oeh Pe: 'In het proces dat geleid heeft tot het vijfjarenplan voor de archiefsector waren de potentiële voordelen van samenwerking al snel duidelijk voor alle betrokkenen: door gezamenlijke inkoop, investeringen, softwareontwikkeling, beheer en het delen van kennis, kunnen belangrijke voordelen behaald worden op het gebied van kwaliteit, continuïteit en efficiency. De vraag was hoe we die voordelen in evenwicht konden brengen met lokale wensen en eisen. Want er bestaat een zekere natuurlijke spanning tussen lokaal en landelijk.

'Uiteindelijk hebben we op drie fronten keuzes gemaakt:

Inhoud: in het plan wordt terdege rekening gehouden met de verschillen in behoeftes én digitale uitgangssituatie tussen de vele archief- en overheidsinstellingen. Daarom zullen we diverse pakketten services en voorzieningen ontwikkelen.

Organisatie: de shared services organisatie die ons voor ogen staat vormt een landelijk dekkend netwerk dat bestaat uit vijf à tien organisatieonderdelen verspreid over het land. Zij zullen de eerste contacten hebben met potentiële afnemers. Het voordeel hiervan is dat er bestuurlijk gezien herkenbare en vertrouwde loketten op regionaal niveau zullen zijn.

Proces en resultaten de eerste vijf jaar: Het is begrijpelijk dat veel archiefinstellingen zich

zo snel mogelijk willen aansluiten. Maar die organisaties moeten eerst 'aansluitklaar' zijn. Ze moeten aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Hoe snel die gerealiseerd kunnen worden hangt af van lokale inspanningen. Ook is er een praktische grens aan het aantal organisaties dat de shared services organisatie kan aansluiten. Daarom wordt voor de hele archiefsector een meervoudig programma opgezet waarin we werken aan die basisvoorwaarden. Op de eerste plaats kennis en ervaringen. Daarnaast het ontwikkelen van de technische infrastructuur en het opzetten van het landelijke netwerk. We willen ook generieke instrumenten ontwikkelen om de aansluiting makkelijker te maken, zoals een aansluitprotocol, standaarden en

draaiboeken. We denken dat we de eerste vijf jaar alleen die organisaties zullen aansluiten die al een eind gevorderd zijn in de voorbereidingen.'

'Al met al is het een behoorlijk ambitieus pakket, maar je moet echt zowel in de breedte als in de diepte investeren om de hele sector zo snel mogelijk te bereiken.'

'En natuurlijk moet het plan ook wel gefinancierd worden door overheidspartijen,' besluit Ma Oeh Pe, 'anders kan het niet van de grond komen.'

Het volledige plan van de archieven zal worden gepubliceerd op <http://www.archief.nl>

duurzaam gearchiveerd wordt. Zo archiveert DANS archeologisch erfgoed, is Beeld en Geluid het aanspreekpunt voor audiovisuele bestanden en zorgt de KB voor de langetermijnbewaring van masterbestanden uit landelijke digitaliseringsprojecten als Metamorfoze. Martin Berendse: 'Dit is ook een vorm van efficiency, dat we over de grenzen van de sectoren heen gebruik kunnen maken van dezelfde infrastructuur.'

Hans Jansen: 'Het is wat mij betreft ook nog niet gemakkelijk om precies te bepalen om wat voor soort objecten het gaat in deze sector. Praten we vooral over digitale kunst?'

Er gebeurt van alles op internet Hans Jansen: 'De KB is verantwoordelijk voor publicaties en wij zien websites ook als een vorm van publicatie. In vergelijking met andere nationale bibliotheken hebben we er lang over nagedacht, maar we hebben nu besloten dat we geselecteerd websites gaan archiveren. Niet het hele .nl-domein, want dat is heel erg veel en het merendeel is niet veel bijzonders, als ik het voorzichtig formuleer. We selecteren op basis van maatschappelijk nut: wetenschap, cultuur, onderwijs. Nu zijn dat er zo'n 2.000 per jaar, dat moeten er 10.000 worden. Websites veranderen voortdurend, dus bij één keer ophalen kun je het niet laten. We komen regelmatig terug om de laatste versie op te halen. Dan mis je natuurlijk altijd wel wat, maar dit is het beste wat we kunnen doen.'

En YouTube? Twitter? Hans Jansen: 'Tja, dat zou je allemaal kunnen bewaren. Maar niet alles op internet hoeft bewaard te worden. Misschien moeten we wat steekproeven bewaren. Dat kan. Je moet je altijd wel afvragen of de investering in verhouding is tot het nut dat je ervan verwacht. Twitter is zeker niet iets voor de KB. Dat zijn meer krabbels, die horen eerder thuis bij de archieven.' Martin Berendse: 'Alles wat behoort tot een geselecteerd archief nemen wij op, in welke vorm dan ook. Maar wij zullen nooit iets *generieks* gaan bewaren, zoals *alle* tweets. We gaan toch ook niet bij de PTT kopieën van alle brieven opvragen? Wij kijken altijd naar context. Zo kan het gebeuren dat wij om het handelen van de overheid te kunnen volgen ooit besluiten om een bepaalde categorie webpublicaties op te nemen.'

Ook Beeld en Geluid gaat zeker niet 'alles' archiveren. Jan Müller: 'In de eerste plaats hebben wij ons eigen collectiebeleid. Daarnaast willen we onze infrastructuur, kennis en expertise breed beschikbaar stellen aan het veld. De

regionale omroepen zijn daar een mooi voorbeeld van. We zijn er nu mee bezig om duurzame opslag op afstand voor hen te gaan regelen, met onze specifieke ervaring en expertise, ook over de workflows. Dat is de ideale wereld, zeg maar.'

Hans Jansen: 'Selectie, selectie en selectie. Dat is in feite de tegenhanger van schaal, schaal, schaal. Er is economisch gezien een grens aan wat je kunt bewaren. Dus moeten we steeds weer praten over de criteria op basis waarvan je selecteert en bewaart.'

- *De strategie van de NCDD loopt tot 2013. Wat moet er volgens jou dan tenminste zijn gerealiseerd?*

Hans Jansen: 'De NCDD heeft zich ten doel gesteld binnen vijf jaar een infrastructuur te realiseren. Dus ik zeg nogal eens: "Zullen we nu maar eens met die vijf jaar beginnen?"'

Peter Doorn: 'We moeten tegen die tijd tenminste onderling goed hebben afgesproken wie wat doet. En we moeten veel kennis en informatie tussen de sectoren hebben uitgewisseld.' Jan Müller en Hans Jansen leggen ook de nadruk op kennis. Hans Jansen vindt dat we die tegen 2013 'samengebald' moeten hebben. 'Zodat die kennis zo breed mogelijk wordt gewaardeerd en gebruikt. Zodat we er ook echt iets mee kunnen *doen*. Dat zou me veel waard zijn.'

Peter Doorn gelooft niet in De Grote Stap Voorwaarts. Het zal wat hem betreft een geleidelijk proces worden. 'Maar we hebben het tij wel mee. Het bewustzijn dat er echt iets moet gebeuren is veel breder dan vijf of tien jaar geleden. Daar heeft DANS zelf toe bijgedragen (mag ik in alle bescheidenheid toch wel zeggen), maar ook bijvoorbeeld de open access-beweging.'

Hans Jansen kijkt ook naar de financiering van duurzame toegankelijkheid: 'Het zou mooi zijn als we in 2013 met elkaar bereikt hebben dat de overheid ook de investeringen wil doen die we nodig hebben om de faciliteiten op een hoger niveau te brengen. Opslag en verwerking, in de omvang die we voorzien. En misschien ook een stukje daarvan aan anderen beschikbaarstellen. Dat is wishful thinking in deze tijden van soberheid, maar ja, als we niet meer krijgen dan we hebben, dan blijft het plaatje wel erg sober. We vragen nu 2 miljoen euri per sector, maar we weten nog steeds niet wat het uiteindelijk gaat kosten om het "digitale magazijn van Nederland" te bouwen. Anderzijds:

Jan Müller:

‘Als je het hebt over integriteit en over de rol die je wilt vervullen, dan moet je ook tegen kritiek kunnen en er iets mee kunnen doen. Het zou veel kwalijker zijn als wij dingen zouden ontwikkelen die niet zouden werken.’

het zijn voornamelijk zeker geen investeringen die de bedragen overtreffen die we aan fysieke magazijnen hebben uitgegeven. Dus het worden geen onmogelijke investeringen.'

'Het mooie is dat alle vier voortrekkers de dingen stapje-voor-stapje willen aanpakken. Niet de \$100 miljoen ineens die het Amerikaanse Congres ooit noemde. Liever platform voor platform, stap voor stap. Dat je daarbij wat informatie verliest, daar lig ik niet wakker van.' Hans Jansen lijkt zichzelf even te corrigeren: 'Dat is natuurlijk een gevaarlijk citaat, maar we moeten reëel zijn. We kunnen niet alles bewaren. Wat belangrijk is voor de overheid, de wetenschap en het cultureel erfgoed, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dat heeft veel gekost, daar hebben veel mensen hard aan gewerkt; als je dat zomaar verloren laat gaan, dan ben je niet goed bezig als maatschappij.'

Jan Müller citeert het meerjarenplan van Beeld en Geluid, waarin onder andere staat dat 'iedere collectiehouder, klein of groot, zich bewust moet zijn van het belang van duurzaam bewaren. In Nederland moet een duidelijke structuur ontstaan waarin iedere instelling zijn weg kan vinden naar opslagfaciliteiten, kennis, advies en diensten.' Dat zal allemaal in 2013 nog niet klaar zijn. 'Maar wel activiteiten die daartoe zullen leiden. De vier voortrekkers moeten die heel zichtbaar maken, en vooral ook meetbaar. Ook om verantwoording af te leggen aan de subsidiegevers. Het gaat vooral om kennis, we zouden dat onderwerp bijna moeten claimen. Kwetsbaar durven zijn, meetbare doelstellingen formuleren, dat is zo belangrijk.'

'Als ik alles samenvat, zeg ik méér samenwerken, rollen en taken méér afstemmen, méér overleggen, maar ook: stroperige processen, obstructies voorkomen. Want daar zullen we ook nog wel tegen aan lopen.'

Martin Berendse: '2013 wordt een sleuteljaar, want dan bestaat ons Koninkrijk 200 jaar. Laten we zeggen dat we in 2013 een beeld moeten hebben van hoe we het Digitaal Koninkrijk gaan inrichten. Dat dan ook weer 200 jaar meegaat.'

Uittreksels uit

TOEKOMST VOOR ONS DIGITAAL GEHEUGEN (1)

duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland

De volledige tekst van het rapport, inclusief de inleiding, de bijlagen en de literatuurlijst, is beschikbaar via <http://www.ncdd.nl/activiteiten-natverkenning.php>. In dit boekje de romp van het rapport, de belangrijkste hoofdstukken waarop de Strategische Agenda van de NCDD is gebaseerd.

Foto:

Het onderzoeksteam dat aan het rapport

werkte, met de klok mee:

René van Horik (DANS),

Annelies van Nispen (DEN),

Ingrid Dillo (KB),

Inge Angevaare (NCDD) en

Petra Helwig (NA).

O MANAGEMENTSAMENVATTING

Digitale informatie is een essentieel bestanddeel van de hedendaagse kennis-economie. De publieke sector investeert veel in de productie en verwerving van digitale informatie en wil een deel van die informatie langdurig toegankelijk houden voor gebruik in de toekomst.

Maar digitale informatie vereist specifieke zorg die niet overal kan worden gegeven; gebrek aan zorg kan leiden tot verlies van belangrijke bestanden. Hoofdstuk 1 [op de website] beschrijft hoe de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid het initiatief heeft genomen om te laten onderzoeken hoe de publieke sector omgaat met zijn digitale gegevens: waar wordt duurzaam beheer voortvarend aangepakt? Waar loopt digitale informatie het risico om verloren te gaan? En hoe kunnen de risico's beheerst worden? De *Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid* werd gefinancierd door de directie OWB van het ministerie van OCW.

Omdat het te onderzoeken veld groot en divers is en de materie relatief onbekend, kozen de onderzoekers voor semigestructureerde interviews met belanghebbenden in de sectoren wetenschap, overheid/archieven en cultuur/erfgoed, en vulden deze informatie aan met literatuuronderzoek.

Hoofdstuk 2 [op de website] introduceert de sectoren en onderzoekt welke redenen zij hebben om informatie langdurig te bewaren. De *overheid* moet verantwoording kunnen afleggen aan de samenleving voor haar handelen en wil het cultuurhistorisch belang dienen. In de Archiefwet heeft zij daarom een wettelijk kader vastgesteld voor langdurige bewaring van informatie, op papier of digitaal. Goede praktijk in de *wetenschap* vereist dat onderzoek geverifieerd moet kunnen worden; ook kan nieuw onderzoek gebaseerd worden op vastgelegde gegevens. Voor het cultureel erfgoed is langetermijntoegang altijd al een kerntaak. De private sector blijkt informatie niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk om procesrechtelijke redenen.

Wie precies verantwoordelijk is voor de langetermijntoegang is door de overheid goed vastgelegd in de Archiefwet en bij cultureel erfgoedinstellingen vrijwel vanzelfsprekend, maar in de wetenschap is vaak onduidelijk wie eigenaar van gegevens is en/of wie verantwoordelijk is voor langetermijntoegang.

Niemand heeft nog verantwoordelijkheid genomen voor het hele web 2.0, waar enorme hoeveelheden audiovisueel erfgoed ontstaan.

Hoofdstuk 3 beantwoordt de vraag waarom digitale informatie zo bijzonder is en welke beheersmaatregelen nodig zijn om digitale informatie langdurig toegankelijk te houden. Digitale informatie is niets anders dan een reeks nullen en enen, die alleen betekenis krijgt door de specifieke combinatie van hardware en software waarmee de gegevens zijn geproduceerd. Omdat hardware en software voortdurend veranderen, breekt al gauw het moment aan waarop een (nieuwe) computer de (oude) informatie niet meer kan lezen. Dit risico wordt beperkt door de informatie onder een voortdurend bewakingsregime te plaatsen en steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe hardware en software. Daarvoor is een technisch geavanceerde, betrouwbare beheersomgeving nodig alsmede structurele inspanning op het gebied van research en development.

Maar ook in organisatorische zin zijn maatregelen nodig. Digitale informatie vereist zorg van wieg tot graf. Producenten, beheerders en gebruikers van informatie moeten hun handelingen op elkaar afstemmen om breuken in de continuïteit te voorkomen. Eisen voor duurzaamheidsbeleid zijn onlangs vastgelegd in een aantal richtlijnen: de *Baseline informatiehuishouding* voor de overheid, het *Data Seal of Approval* voor wetenschappelijke onderzoeksdata en *De Basis voor duurzaamheid* voor het cultureel erfgoed.

In hoofdstuk 4 kijken we naar de praktijk. In de *wetenschap* is het gebruik van digitale informatie het diepst doorgedrongen. De betawetenschappen hebben zich inmiddels georganiseerd in wereldwijde datanetwerken van een enorme omvang en verscheidenheid. De sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen volgden. Op een enkele discipline na is de wetenschap anno 2009 volstrekt ondenkbaar geworden zonder digitale data.

De sectoren *overheid* en *cultuur/erfgoed* zitten nog middenin de overgang van fysiek en analoog naar digitaal. Hoewel de overheid werkt aan elektronische dienstverlening en ook computers gemeengoed zijn, is het te bewaren *archiefstuk* nog vaak een printje, omdat nog alleen op papier de benodigde authenticiteit kan worden gewaarborgd. Ook in het *cultureel erfgoed* ligt de meeste aandacht nog bij het fysieke object; digitale kopieën zijn vaak gebruikskopie-

en voor online informatie over collecties. Niettemin is de verwachting dat de rol van digitale informatie in de komende jaren sterk zal groeien.

De vraag doet zich voor of *alle* geproduceerde informatie ook bewaard moet worden. De respondenten in het onderzoek beantwoorden deze vraag ontken-
nend. Alles bewaren is te kostbaar en onwenselijk; we moeten een gerichte selectie maken van informatie die ook in de toekomst van belang is voor de samenleving. De *overheid* heeft uit het analoge tijdperk het meest uitgebreide selectiemechanisme geërfd (Archiefwet), maar dit behoeft aanpassing aan het digitale tijdperk. De *wetenschap* heeft twee gezichten: ten aanzien van *publicaties* wordt de praktijk uit het analoge tijdperk voortgezet: het *peer review* systeem selecteert materiaal op basis van kwaliteit. Voor ruwe en bewerkte onderzoeksdata ontbreken vooralsnog selectiecriteria.

Voor het beheren van (geselecteerde) digitale objecten kent Nederland inmiddels een negental gespecialiseerde instellingen die voldoen aan de richtlijnen en die in staat zijn om de *bitstream* goed te bewaren. Een aantal andere digitale depots is in (diverse stadia van) ontwikkeling.

Maar de capaciteit van deze instellingen is beperkt; er wordt heel veel meer informatie geproduceerd dan zij kunnen verwerken.

Bovendien blijkt de *productie* van digitale informatie vaak niet te gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen voor duurzaam beheer. Belemmeringen die daarbij een rol spelen zijn:

- gebrek aan bewustzijn;
- gebrek aan informatie en kennis over duurzame toegang;
- staat van de informatiehuishouding zelf;
- gebrek aan duurzame financiering;
- het (individuele) belang van de producent strookt niet met het algemene belang;
- gebrek aan betrouwbare opslagcapaciteit;
- gebrek aan menskracht, IT-capaciteit;
- gebrek aan concrete, praktische gereedschappen;
- gebrek aan diensten;
- gebrek aan organisatie die is aangepast aan het digitale tijdperk.

Hoofdstuk 5 behandelt de kosten van duurzame toegankelijkheid en concludeert dat die niet zomaar berekend kunnen worden, omdat de variabelen per instelling en per collectie te veel verschillen. Ook hanteren organisaties verschillende methodes voor het toerekenen van kosten aan duurzame toegankelijkheid. Onderzoek heeft wel een aantal algemene principes blootgelegd:

- De kosten per object nemen af naarmate het archief groter is.
- Mettertijd vlakken de kosten per object af.
- Niet opslag maar personeel voor het beheer is de grootste kostenfactor.
- Timing is belangrijk: als niet bij creatie goede beheersmaatregelen worden genomen is reparatie achteraf onmogelijk of exorbitant duur.
- De duurste fase lijkt acquisitie en opname in het systeem (ingest).

Ook de financiering komt in hoofdstuk 5 ter sprake. In vrijwel alle gevallen treedt de overheid op als financier van voorzieningen voor langetermijntoegang, maar zij maakt hierbij vaak gebruik van incidentele middelen (voor digitaliseringsprojecten, voor wetenschappelijk onderzoek). Het gebruik van incidentele middelen leidt tot aanzienlijke risico's: na afloop van de projecten kan de langetermijnzorg niet gegarandeerd worden.

De kosten-batenanalyse voor langetermijntoegang tot digitale informatie kan nauwelijks worden gemaakt. De voordelen liggen immers in de toekomst en zijn niet te kwantificeren.

Hoofdstuk 6 kijkt naar de perspectieven voor (intersectorale) samenwerking. Buitenlandse initiatieven als het National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP, USA), de Digital Preservation Coalition (DPC, UK) en nestor (Duitsland) passeren de revue. Wat Nederland betreft zijn de respondenten vrijwel unaniem in hun oordeel dat samenwerking duurzame toegankelijkheid bevordert – al lopen de meningen over de manier waarop die samenwerking gestalte moet krijgen uiteen. Samenwerking in het kader van duurzame toegankelijkheid *binnen* sectoren krijgt momenteel vooral vorm in de archiefsector, o.a. in het consortium van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra.

Hoofdstuk 7, ten slotte, identificeert de elementen die onderdeel moeten zijn van een plan voor een landelijke infrastructuur voor duurzame toegan-

kelijkheid, en benoemt organisaties en initiatieven die daaraan hun bijdrage moeten leveren:

- 1 **Probleembewustzijn:** er moet nog veel werk worden verzet om alle belanghebbenden te doordringen van de risico's en ook het langetermijnbelang steeds weer onder de aandacht te brengen.
- 2 **Rollen en verantwoordelijkheden:** digitale bewaarplaatsen zelf moeten bruggen slaan naar de producenten van digitale informatie om zorg van wieg tot graf te bevorderen; de informatieketen is gebaat bij centrale regie. In de wetenschap ligt hier een belangrijke rol voor financiers die subsidies afhankelijk kunnen maken van duurzaam databeheer.
- 3 **Faciliteiten voor opslag en duurzaam beheer:** er is behoefte aan een landelijk dekkend netwerk van opslagfaciliteiten, waarbij schaalgrootte wordt nage-

Duurzame toegankelijkheid is een internationaal probleem dat vraagt om internationale samenwerking. Op de iPRES-conferentie in oktober 2009 kwamen alle bestaande nationale coalities voor het eerst rond één tafel

bij elkaar. Vlnr Inge Angevaere (NCDD), Abigail Potter (NDIPP, USA), Sabine Schrimpf (nestor, Duitsland), Martha Anderson (NDIIPP, USA) en William Kilbride (DPC, UK).

streeft voor zover die het primaire proces niet belemmert; regionaal, nationaal, en/of sectoraal, dat moet nader onderzocht worden.

- 4 Diensten en gereedschappen: vooral kleinere organisaties die digitale informatie beheren zijn gebaat bij een flexibel aanbod van diensten en gereedschappen dat hen in staat stelt hun data goed te beheren. Hierbij moet vooral aandacht zijn voor laagdrempelige, praktische gereedschappen. Tegelijkertijd moeten kleine organisaties niet wachten tot een dergelijk aanbod is gerealiseerd: ook met weinig middelen kunnen de risico's van verlies al flink beperkt worden.
- 5 Structurele financiering: duurzame toegankelijkheid vraagt om (aanvullende) structurele financiering voor bewarende instellingen; een fonds met bijdragen uit digitaliserings- en onderzoekprojecten zou een aanvullende bijdrage kunnen leveren aan die financiering.
- 6 Selectie: om duurzame toegankelijkheid betaalbaar te houden moeten alle betrokken organisaties nog meer dan voorheen selecteren welke informatie echt voor de toekomst bewaard moet worden; bestaande selectiemechanismen moeten digitaal 'hertaald' worden.
- 7 Kennis en expertise: een landelijk kenniscentrum moet ervoor zorgen dat kennis en expertise professioneel en efficiënt worden verspreid in het netwerk.

3 DUURZAME TOEGANG TOT DIGITALE OBJECTEN: RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

Om de vraag te kunnen beantwoorden waar in de publieke sector digitale gegevens goed worden beheerd en waar informatie het risico loopt verloren te gaan, moeten we eerst bepalen wat de specifieke risico's zijn die digitale objecten lopen en wat we verstaan onder 'goed' beheer.

3.1 De risico's

In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon langzaam maar zeker het besef te ontstaan dat digitale technieken niet alleen ongekennde mogelijkheden boden, maar dat er ook risico's aan kleven waarvoor oplossingen gezocht moesten worden. In 1995 vatte Jeff Rothenberg de technische problemen samen [Rothenberg, 1995]:

- de dragers (cd's, dvd's, floppy disks) hebben een beperkte levensduur, in de praktijk soms niet meer dan vijf jaar;
- de informatie bestaat uit een op zichzelf betekenisloze 'bitstream' van nullen en enen, die alleen met behulp van exact de juiste hardware/software-combinatie tot leven kan worden gewekt;
- en zelfs als aan die randvoorwaarde is voldaan, kan de betekenis alleen achterhaald worden als aan de bitstream zelf allerhande contextinformatie is toegevoegd ('metadata').

Het is tekenend dat Rothenberg het woord 'documents' in de latere versie van zijn artikel uit 1999 verving door 'information', omdat er geen sprake meer is van 'documenten' in traditionele zin. Om aan te geven hoe anders digitale informatie zich gedraagt dan papieren objecten, ontwikkelde de National Archives van Australië het begrip 'performance' om het woord document te vervangen: een bitstream leidt in samenspel met de juiste hard- en software tot een 'performance' [National Archives of Australia, 2002]. Hoewel dit concept buiten Australië niet echt is overgenomen, geeft het wel aan dat we hier te maken hebben met een totaal ander soort 'materiaal' dan papier: waar voor papieren informatie onveranderlijke (geklimatiseerde) omgevingen kunnen worden gebouwd waarin het papier eeuwenlang bruikbaar kan worden gehouden, is dat voor digitale informatie onmogelijk. Het zou betekenen dat we de vooruitgang van de techniek stil moeten zetten, en dat is net zo

onwenselijk als onhaalbaar. Met iedere nieuwe ontwikkeling in hardware en software zullen we dus moeten bezien of de *bitstreams* die we beheren nog wel bruikbaar zijn, en zo niet, wat we moeten aanpassen om toegankelijkheid te waarborgen. Dat vereist een regime van continue zorg, van wieg tot graf.

De continue zorg voor digitale informatie moet beginnen bij *creatie*. Daar worden al keuzes gemaakt (over het bestandsformaat, over de metadata) die van grote invloed zijn op de mate waarin een digitaal object langdurig toegankelijk gehouden kan worden. Maar de producent heeft vaak een kortetermijnbelang: het eigen onderzoek, het afgeven van een bouwvergunning, beschikbaarstelling op de website. Het extra werk dat nodig is om ook langetermijntoegang mogelijk te maken is bij de producent onbekend of onbemind. In het analoge tijdperk kon die langetermijnzorg wachten totdat het document – vaak jaren later – werd overgedragen aan een archief, maar dat kan nu niet meer. Als we nu twintig jaar wachten met het verlenen van langetermijnzorg is de kans groot dat de informatie al onbruikbaar is geworden. Experts spreken daarom van een *records continuum* of een *data curation continuum*: korte en langetermijnbelangen ten aanzien van digitale gegevens spelen tegelijkertijd [Jonker, 2009; Treloar, Groenewegen en Harboe-Ree, 2007]. Maar onze samenleving is zo niet georganiseerd, er is vaak geen sprake van centrale regie over de hele levenscyclus van informatie. Gebrek aan afstemming kan dan gemakkelijk leiden tot informatieverlies.

3.2 Technische beheersmaatregelen

Anno 2009 zijn de nodige beheersmaatregelen ontwikkeld om de risico's van digitale informatie te beheersen, maar dé oplossing is nog niet beschikbaar. De meeste experts zijn het er inmiddels over eens dat de techniek zich zal blijven ontwikkelen met nieuwe mogelijkheden, nieuwe risico's en nieuwe beheersmaatregelen.

Zonder al te diep op de techniek in te gaan, noemen we hier enkele technische aspecten die bijdragen aan het beheersen van de risico's die digitale objecten lopen [voor een overzicht van de beschikbare literatuur ten aanzien van de techniek zie digitaleduurzaamheid.nl, website]:

3.2.1 De juiste opslagmedia

Er zijn dragers met een beperkte levensduur (cd, dvd, floppy disk) en dragers met een langere levensduur [zie o.a. DAVID vademecum, website, C2].

3.2.2 De juiste bestandsformaten

Iedere softwaretoepassing creëert weer een ander bestandsformaat; er zijn er duizenden in omloop, het één toekomstvaster dan het ander. Van MS Office documenten is bekend dat ze zeer afhankelijk zijn van specifieke

De NCDD was mede-organisator van een bijeenkomst waarbij het internationale Planetsproject dat instrumenten ontwikkelt voor duurzame toegankelijkheid aan een Nederlandstalig publiek werd gepresenteerd. Vlnr Planetsmedewerkers Hans Hofman (NA), Sara van Bussel (KB), Petra Helwig (NA) en Clive Billenness (Planets), december 2009.

Er zijn talloze bestandsformaten; de keuze is van grote invloed op de duurzaamheid.

software(versies); dat maakt ze moeilijk duurzaam te bewaren. PDF-A is momenteel zeer gangbaar voor langetermijnbewaring van tekstdocumenten, omdat de leesbaarheid veel minder afhankelijk is van specifieke software. Obscure bestandsformaten gelden weer als minder duurzaam dan veel gebruikte bestandsformaten, omdat men mag verwachten dat voor veel gebruikte formaten altijd wel iemand een vertaling naar het volgende bestandsformaat zal ontwikkelen. Een platformonafhankelijk formaat als .xml zal het weer beter doen dan een platformafhankelijk formaat.

3.2.3 Migratie, emulatie en normalisatie

Migratie, emulatie en normalisatie zijn de bekendste strategieën (‘preservation strategies’) die momenteel worden genoemd om digitale informatie als het ware mee te laten groeien met de techniek:

- Migratie is een techniek waarbij een bitstream zo wordt aangepast dat de informatie geraadpleegd kan worden op een andere software-hardwarecombinatie dan die waarop de informatie is geproduceerd. Deze techniek is niet zonder gevaren, want de bitstream moet veranderd worden; hoe kan men controleren of het eindresultaat voldoende correspondeert met het origineel? DANS hanteert de term smart migration binnen het MIXED project dat is ontwikkeld om groepen gerelateerde bestandsformaten om te zetten in een duurzaam formaat [MIXED, website].
- Bij emulatie wordt niet de bitstream veranderd, maar wordt software gebouwd die een nieuwe computer kan laten functioneren als een ouder model. Vooralsnog lijkt deze techniek duurder dan migratie, maar op de lange termijn en voor bijzondere digitale objecten als bijvoorbeeld websites zou deze techniek wellicht de enige oplossing kunnen zijn. In Nederland ontwikkelden de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief de emulatiesoftware Dioscuri [Dioscuri, website].
- Normalisatie is eigenlijk een bijzondere vorm van migratie. Een organisatie kan besluiten om in het digitale archief niet alle mogelijke aangeboden bestandsformaten op te nemen, maar alle informatie bij binnenkomst te converteren naar één robuust bestandsformaat.

3.3 Beleidsmatige en organisatorische beheersmaatregelen

In de loop der jaren groeide het besef dat technische oplossingen alleen niet voldoende zijn om de digitale risico's te beheersen. Om technische oplossingen te kunnen ontwikkelen en implementeren zijn beleidsmatige en organisatorische randvoorwaarden nodig.

Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van het *Open Archival Information System*, oftewel OAIS-model, dat in 2000 werd ontwikkeld door de organisatie die de data van de NASA ruimtemissies beheert, het Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), en dat later werd verheven tot ISO-standaard 14721 [Lavoie, 2004]. Het model zorgde voor een begrippenkader waarmee de techniek in een beheersorganisatie kan worden ingebed en de relaties met de buitenwereld worden gedefinieerd. Dit model is zo richtinggevend gebleken in de manier waarop over de materie wordt gedacht, dat iedere organisatie die duurzaam met zijn data om wil gaan gericht beleid moet maken ten aanzien van de functies die het OAIS-model benoemt: de digitale opslag op zich ('archival storage'), 'administration', 'data management' en 'preservation planning', en de relaties met de producenten ('ingest') en die met de gebruikers ('access').

In 2002 publiceerde OCLC het rapport *Trusted digital repositories: attributes and responsibilities* [Trusted Digital Repositories, 2002], dat gebaseerd was op het OAIS-model en waarin wordt beschreven welke kenmerken en verantwoordelijkheden een rol spelen bij het inrichten van een duurzame digitale bewaarplaats voor onderzoeksdata. Deze bewaarplaats wordt een 'Trusted Digital Repository' (TDR) genoemd.

Ook ontstonden toetsingsinstrumenten als TRAC (Trustworthy Repositories Audit & Certification Criteria and Checklist), DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment), DAF (Data Audit Framework) en de *Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive* van het Duitse Kompetenznetzwerk 'nestor' [zie de verschillende websites en, o.a., Sierman, 2009]. Het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) werkte TRAC uit tot een concepttoetsingskader voor digitale depots in de Nederlandse archiefsector, *ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot* [ED3, 2008].

Deze toetsingsinstrumenten worden nog niet in de praktijk toegepast, omdat zij zich in verschillende ontwikkelingsstadia bevinden. Niettemin hebben zij de inspiratie geleverd voor een aantal normenkaders die in Nederland gehanteerd worden.

3.4 In Nederland gebruikte richtlijnen

Hieronder beschrijven wij enkele normenkaders voor omgang met digitale informatie die in Nederland worden gebruikt. Naast een algemene norm (NEN-ISO 15489-1) besteden we aandacht aan drie recentelijk in Nederland tot ontwikkeling gekomen instrumenten: de Baseline bij de rijksoverheid [De Baseline, 2008], het door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval voor de wetenschap [Data Seal of Approval, website]; en DEN's De Basis voor duurzaamheid [De Basis voor duurzaamheid, 2009].

3.4.1 NEN-ISO 15489-1

De eerste norm die genoemd moet worden is NEN-ISO 15489-1 (nl) die op een tamelijk algemeen en abstract niveau beschrijft wat er allemaal gedaan moet worden om tot een adequate inrichting van een informatiehuishouding te komen – digitaal of analoog [NEN-ISO 15489-1, 2001]. Elementen zijn beleid, toedeling van verantwoordelijkheden, kwaliteitsbewaking, auditing en opleidingen. Met zijn nadruk op archiefbescheiden, verantwoording en bedrijfskapitaal zien we dat NEN-ISO 15489-1 vooral bij de overheid wordt toegepast en verwerkt in specifieke normen, zoals de Baseline. Ook het bedrijfsleven noemt de norm als handvat [Bedrijfsonderzoek, 2009, p. 11]. De norm is niet geschikt voor het beheer van collecties.

3.4.2 De Baseline informatiehuishouding rijksoverheid

In het kader van het programma 'Informatie op Orde' is in 2008 de *Baseline informatiehuishouding rijksoverheid: normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie* vastgesteld. De Baseline geldt zowel voor analoge als digitale informatie, maar de 'zeven normen' ademen in hun formuleringen de digitale praktijk anno 2009 [de Baseline, 2008, deel III].

Tabel 3.1. De Baseline: de zeven normen

BL1	Verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens de minister draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven. (De toelichting verwijst naar NEN-ISO 15489)
BL2	Inrichting organisatie. De inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid. (Uit de toelichting: 'In de digitale wereld dienen al vanaf het moment van creatie van informatie de juiste maatregelen ten behoeve van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid te worden genomen.')
BL3	Informatiebeleid. Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen het ministerie of bestuursorgaan standaarden gedefinieerd en in gebruik. (Uit de toelichting: 'Standaarden betreffen: begrippenkaders, architecturen, metadataseten, etc.')
BL4	Informatieontwerp. Er is een – geprioriteerde – classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.
BL5	Informatiesysteem. Een – al of niet geautomatiseerd – systeem waarmee overheidsinformatie wordt beheerd ondersteunt aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van het geldende beheerregime.
BL6	Creatie en gebruik van informatie. Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.
BL7	Beheer van informatie. De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.

3.4.3 *Data Seal of Approval (DSA)*

Eerder genoemde toetsingskaders als TRAC en DRAMBORA (zie par. 3.3) zijn vaak omvangrijke documenten die een intensieve inspanning van de betrokken organisaties vereisen – zo kan ook de KB beamen die in 2006 een proef deed met een voorloper van het TRAC-instrument. Dat bracht DANS ertoe om een laagdrempelig *Data Seal of Approval (DSA)* te ontwikkelen. Het DSA wil ertoe bijdragen dat onderzoeksdata op de lange termijn vindbaar, toegankelijk, bruikbaar en betrouwbaar blijven, en dat er in de literatuur altijd naar verwezen kan blijven worden. Inmiddels heeft DANS het DSA overgedragen aan een internationale ‘editorial board’ bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende Europese data-archieven. Het bestuur zal het DSA periodiek beoordelen en indien nodig bijstellen. Daarnaast zal het bestuur het beoordelingstraject bewaken dat ingesteld gaat worden om organisaties te laten voldoen aan de richtlijnen die onderdeel zijn van het DSA.

Tabel 3.2

Data Seal of Approval Guidelines (versie juni 2009)

DSA01	The data producer deposits the research data in a data repository qualified according to the DSA guidelines
DSA02	The data producer provides the research data in formats recommended by the data repository
DSA03	The data producer provides the research data together with the metadata requested by the data repository
DSA04	The data repository has an explicit mission in the area of digital archiving and promulgates it
DSA05	The data repository uses due diligence to ensure compliance with legal regulations and contracts
DSA06	The data repository applies documented processes and procedures for managing data storage
DSA07	The data repository has a plan for long-term preservation of its digital assets
DSA08	Archiving takes place according to explicit workflows across the data life cycle
DSA09	The data repository assumes responsibility from the data producers for access and availability of the digital objects
DSA10	The data repository enables the users to utilize the research data and refer to them
DSA11	The data repository ensures the integrity of the digital objects and the metadata
DSA12	The data repository ensures the authenticity of the digital objects and the metadata
DSA13	The technical infrastructure explicitly supports the tasks and functions described in internationally accepted archival standards like OAIS
DSA14	The data consumer complies with access regulations set by the data repository
DSA15	The data consumer conforms to and agrees with any codes of conduct that are generally accepted in higher education and scientific research for the exchange and proper use of knowledge and information
DSA16	The data consumer respects the applicable licences of the data repository regarding the use of the research data

3.3.4 De Basis voor duurzaamheid

Ten behoeve van het cultureel erfgoed ontwikkelt DEN in samenwerking met het veld 'De Basis' – en set van minimale eisen voor digitalisering van cultureel erfgoed [DEN De Basis, website]. De Basis duurzaamheid is vastgesteld voor twee jaar en zal in 2011 geëvalueerd en mogelijk herzien worden. De richtlijn voor duurzaamheid bevat veel elementen die we ook in de eerder genoemde richtlijnen terugvinden ten aanzien van beleid en organisatie. Op enkele punten is De Basis specifiek dan De Baseline en het DSA [DEN De Basis voor duurzaamheid, website]:

[DBo] Digitale duurzaamheid vanaf het begin. Keuzes die nu gemaakt worden bij de vervaardiging van digitale data, zoals het bestandsformaat, de kwaliteit en de configuratie, zijn van belang voor de toegankelijkheid ervan op langere termijn. Raadpleging is alleen mogelijk als de instelling een strategie bepaalt voor het langdurig bewaren van digitale informatie en ervoor zorgt dat toekomstige ICT-omgevingen om kunnen blijven gaan met de bestanden die nu vervaardigd worden. Om de consequenties voor de lange termijn te kunnen overzien, is een voortdurend besef van digitale duurzaamheid nodig.

[DBi] Fase 1. Beleid

Iedere erfgoedinstelling produceert digitale data voor gebruik door derden. Om deze reden dient iedere erfgoedinstelling een duurzaamheidsstrategie te kiezen en daar beleid op te maken. Juist ook vanwege het beheer en behoud van (kennis over) digitaal erfgoed kan geen enkele erfgoedinstelling het zich permitteren het onderwerp duurzaamheid te negeren. Bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid dient de instelling aandacht te besteden aan de volgende vier aspecten:

[DB1.1] Documentatie. Het inzicht van de instelling in de problematiek wordt in de vorm van een beleidsdocument (bij voorkeur een informatieplan) expliciet gemaakt en vastgelegd.

[DB1.2] Organisatie. De instelling neemt maatregelen om interne kennisdeling over digitale duurzaamheid te ondersteunen. De verantwoordelijkheden worden beredeneerd belegd binnen de organisatie.

[DB1.3] Middelen. Om duurzame toegankelijkheid te ondersteunen wordt er structureel een budget voor gereserveerd.

[DB1.4] Technische oplossing. Iedere erfgoedinstelling die digitaliseert dient te bepalen welke systemen in eigen beheer genomen worden en welke elders worden ingezet om duurzame toegankelijkheid te garanderen. Gaat de instelling zelf investeren in een digitaal archief, of wordt gebruik gemaakt van een 'repository' van een andere instelling?

Tabel 3.3 - De Basis voor duurzaamheid – een selectie

[NB: de nummering is niet origineel, maar in dit rapport toegevoegd om verwijzing te vergemakkelijken]

[DB2] **Fase 2. Plannen maken**

Nadat het beleid is vastgesteld, zal de erfgoedinstelling plannen maken voor het digitaliseren van de collecties en het beheren van de aldus geproduceerde digitale data. In deze fase worden de volgende eisen gesteld aan alle erfgoedinstellingen:

[DB2.1] Wat wordt bewaard? Erfgoedinstellingen dienen criteria op te stellen waarmee bepaald kan worden welke data langdurig bewaard dienen te worden. Deze criteria hangen nauw samen met het collectieprofiel, het acquisitie- of het presentatiebeleid.

[DB2.2] Criteria voor bestandsformaten. Erfgoedinstellingen dienen criteria te formuleren voor het accepteren dan wel verwerpen van bestandsformaten die in gebruik zijn in de digitale dienstverlening.

[DB2.3] Uitvoerbare plannen. Erfgoedinstellingen dienen op basis van de vastgestelde criteria en nog vóór de vervaardiging van digitale data heldere en uitvoerbare plannen klaar te hebben voor duurzame opslag en toegankelijkheid.

[DB2.4] Kennis van externe voorzieningen. Erfgoedinstellingen dienen kennis te nemen van criteria die andere partijen stellen voor nationale voorzieningen die duurzame opslag en toegankelijkheid regelen.

[DB3] **Fase 3. Uitvoering**

Instellingen die concrete oplossingen toepassen voor duurzame toegankelijkheid van digitale data, dienen zich aan de volgende basiseisen te houden:

[DB3.1] Kennisuitwisseling. Iedere erfgoedinstelling stelt in de organisatie één aanspreekpunt aan voor de duurzaamheidsactiviteiten ter bevordering van kennisuitwisseling met andere uitvoerende partijen.

[DB3.2] Referentiemodel. Erfgoedinstellingen die bouwen aan een eigen repository, gebruiken het referentiemodel OAIS als uitgangspunt.

[DB4] **Fase 4. Evaluatie**

Erfgoedinstellingen die systemen beheren die zorg dragen voor duurzame toegankelijkheid van digitale data, worden gehouden aan de volgende basiseisen voor evaluatie van de eigen duurzame oplossing:

[DB4.1] Toetsing. Erfgoedinstellingen die een eigen repository beheren hanteren TRAC voor de toetsing van de repository.

3.5 Impact van de richtlijnen

Voordat we in hoofdstuk 4 naar de praktijk in de publieke sector gaan kijken is het belangrijk te benadrukken dat bovengenoemde richtlijnen, met uitzondering van NEN-ISO 15489, erg *jong* zijn. Dat betekent dat we de praktijk niet zomaar kunnen 'afrekenen' op de specifieke bewoordingen van deze normen/

richtlijnen. Wel geven de richtlijnen een globale indruk van de huidige consensus ten aanzien van de vraag wat ‘goed’ beheer inhoudt:

- er is sprake van vastgesteld beleid gericht op duurzame toegang (BL3, DSAo4-o8, DB1.1);
- er is een organisatie ingericht met het oog op duurzame toegang (BL2, DSAo8, DB1.2);
- de inrichting van een bewarende organisatie is in overeenstemming met het OAIS referentiemodel (DSA13, DB3.2);
- al bij creatie van digitale gegevens worden kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid toegepast, en dit blijft zo gedurende de hele levenscyclus van de informatie (BL6, DSAo1, DBo).

Ten slotte moet worden opgemerkt dat op bovengenoemde richtlijnen in de praktijk (nog) niet of nauwelijks wordt getoetst. Het toetsingskader van de Erfgoedinspectie, waaronder vrijwel alle erfgoedinstellingen vallen, is vooral gericht op fysiek beheer en de kwaliteit van registratie.

De Baseline is inmiddels door de overheid als norm vastgesteld, en De Basis duurzaamheid wordt als voorwaarde genoemd in een aantal subsidieregelingen.

De NCDD was in 2009 mede-organisator van het evenement Curating Research voor Europese wetenschappelijke bibliotheken.

4 DE PUBLIEKE SECTOR EN DIGITALE INFORMATIE

Dit hoofdstuk benoemt de rol en het belang van digitale objecten voor de drie sectoren om vervolgens stil te staan bij de vraag of alle geproduceerde informatie ook bewaard moet worden. Ten slotte kijken we naar de praktijk: waar wordt digitale informatie goed beheerd en welke belemmeringen spelen een rol wanneer er geen sprake is van goed beheer?

4.1 Rol en belang van digitale objecten

Van de drie onderzochte sectoren is de *wetenschap* de sector die de mogelijkheden van het digitale tijdperk het snelst heeft onderkend en toegepast. De huidige wetenschap is volstrekt ondenkbaar zonder grootschalig en gebruik van digitale gegevens.

De exacte wetenschappen namen het voortouw in deze ontwikkeling. Ruimtevaart, natuurkunde en chemie ontwikkelden grootschalige onderzoeksfaciliteiten gebaseerd op digitale onderzoeksdata. Maar ook de sociale wetenschappen ontdekten al in de jaren zestig het nut van de computer bij het produceren en analyseren van kwantitatieve onderzoeksdata. Binnen de geesteswetenschappen zijn taalkunde (tekstcorpora), archeologie en sociale en economische geschiedenis sterk geautomatiseerd; literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, filosofie en theologie maken nog maar weinig gebruik van digitale gegevens.

De toepassing van ICT in het wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van wat 'e-science' wordt genoemd. Onder die term worden samenwerkingsverbanden gevat die gebruik maken van gedistribueerde rekenkracht en databronnen overal over de wereld, wat leidt tot grootschalige virtuele onderzoeksfaciliteiten. De natuurkunde en chemie lopen voorop in deze ontwikkelingen.

Nederland beschikt over een goede netwerkinfrastructuur (SURF6/Gigaport) en vernieuwde supercomputers (Huygens/Blue Gene). Daarin worden o.a. gegevens van de Large Hadron Collider (LHC) van CERN opgeslagen. In het kader van het BIG GRID project werken het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (NIKHEF), de NWO National Computing Facilities Foundation (NCF) en het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) aan een grootschalige e-science infrastructuur voor Nederland.

Vragen ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden hielden menige bijeenkomst bezig in de afgelopen jaren en we zijn er ook nog niet over uitgepraat. Rondetafelbijeenkomst SURF, april 2010.

Naar de *hoeveelheid* digitale objecten die omgaan in de wetenschap kunnen we alleen maar raden. We noemen enkele willekeurige getallen: het LOFAR (Low Frequency Array) project van het Nederlandse ASTRON, dat 25.000 radioantennes plaatst, verwacht maandelijks ten minste 1000 terabyte aan gegevens te genereren; de Large Hadron Collider in Genève zal naar verwachting jaarlijks 15000 terabyte aan data voortbrengen. Ter vergelijking: de totale collectie van 10 miljoen wetenschappelijke artikelen in het e-Depot van de KB nam in 2007 10 terabyte aan ruimte in.

De *verscheidenheid* aan digitale objecten is in de wetenschap momenteel het grootst van alle sectoren. We onderscheiden:

- wetenschappelijke publicaties
- octrooien en patenten
- onderzoeksdata, onder te verdelen in:
 - gegevens die het resultaat zijn van wetenschappelijke experimenten die in principe herhaald kunnen worden (al dan niet tegen hoge kosten);
 - modellen en simulaties, waarbij het model en de metadata van hogere waarde zijn dan de gegevens die uit de modellen voortkomen;
 - observatiegegevens van specifieke fenomenen op een bepaald tijdstip of een bepaalde plaats; deze data zijn uniek en kunnen niet opnieuw gegenereerd worden;

- afgeleide data: van 'ruwe' data afgeleide gegevens;
- referentiedata, bijvoorbeeld teksten uit de literatuur, genendatabank, chemische structuren.
- een aparte categorie vormen de *verrijkte publicaties*: publicaties die rechtstreeks gekoppeld zijn aan verzamelingen onderzoeksdata.

Binnen de *overheid* en *cultuur/erfgoed* zien we dat digitale objecten vooralsnog een veel kleinere rol spelen. De overheid voert een actief beleid om de voordelen van elektronische informatie-uitwisseling te gebruiken ten behoeve van een goede dienstverlening aan de burger [o.a. Een dementerende overheid, 2005, p. 7], maar de te bewaren *archiefbescheiden* zijn momenteel nog vaak van papier. Veel instanties maken gebruik van elektronische document management systemen, maar aan het eind van de rit wordt een uitdraai gemaakt die wordt voorzien van een zogenaamde 'natte' handtekening; dát document is het bewijsstuk in de zin van de Archiefwet. In interviews lieten diverse archiefinspecteurs weten dat ze deze praktijk ook aanmoedigen, omdat het digitale proces in veel gevallen nog niet betrouwbaar genoeg is om de voor archiefbescheiden zo belangrijke authenticiteit te garanderen. Die authenticiteit ontleent een bestand aan het *proces* dat het heeft doorgevoerd. Zoals een archiefinspecteur opmerkte: 'Een archivaris heeft niets aan losse flodders informatie'; het gaat om de combinatie tussen de objecten en de rol in het proces.

Over authenticiteit gesproken: dit officieel uitziende mailtje blijkt een verzinsel te zijn van Filip Boudrez van het Antwerpse e-David expertisecentrum digitale archivering – studiedag duurzame archivering, december 2009.

'Ik schrik er nog steeds van als ik zie hoe slecht de overheid met zijn informatie omgaat.

Wanneer archiefvormers of archieven papieren archiefbescheiden willen vervangen door gedigitaliseerde versies, is daarvoor toestemming nodig van het Nationaal Archief (het rijk) of Provinciale Staten (lokale overheden). In de praktijk wordt die toestemming verleend door de Archiefinspectie, die strenge eisen stelt. Zo'n *machtiging tot substitutie* is ook nodig wanneer instanties hun hele werkproces willen digitaliseren. Momenteel hebben slechts twee gemeentes in Nederland daarvoor toestemming (Oss en Deventer), en dan nog alleen voor enkele met name genoemde trajecten.

Ook in het culturele domein groeit het besef dat vooral born-digital materiaal erg kwetsbaar is. Studiedag van de sectie SIMIN van de Museumvereniging en het Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland, december 2009.

Dit alles leidt ertoe dat de respondenten uit ons onderzoek van mening verschillen over de mate waarin er nu al sprake is van digitale archiefbescheiden. Maar niemand twijfelt eraan dat de toekomst aan het digitale archief is en dat de sector zich dus moet voorbereiden.

Nu al krijgen archieven in toenemende mate te maken met digitale objecten uit andere bronnen dan de archiefvormers in de overheid.

Digitaal cultureel erfgoed kent drie verschijningsvormen [ABC-DE, 2008, p. 59]:

- oorspronkelijk digitaal (*born digital*) erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto's die met een digitale camera zijn gemaakt;
- gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan een digitale reproductie is gemaakt;
- digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale reconstructies van het erfgoedobject.

Oorspronkelijk digitaal materiaal (*born digital*) is voornamelijk te vinden in de sector media: de lopende productie van de publieke omroepen stroomt in digitale vorm de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid binnen. Ook nemen de collecties digitale foto's snel in omvang toe. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo (NIMk) meldt dat het nog slechts op zeer beperkte schaal originele digitale kunst verzamelt [interview].

In vele grote en kleine, landelijke en lokale projecten wordt analoog erfgoed gedigitaliseerd. Soms gebeurt dat om te voorkomen dat analoge informatie definitief verloren gaat (bijvoorbeeld *Beelden voor de Toekomst*), maar vaak is het doel een groter publieksbereik via internet (*Het Geheugen van Nederland, De Leeuwarder Courant digitaal, Fotocollectie Zeeuws Documentatiecentrum*, en vele andere).

In 2008 voerde DEN het onderzoek 'De digitale feiten' uit in de cultureel erfgoedsector. Bevraagd werden erfgoedinstanties die (delen van) hun collecties gedigitaliseerd hebben (instellingen zonder digitale collecties werden niet meegerekend). De respondenten gaven gemiddeld aan dat 26% van hun collecties is gedigitaliseerd, 42% nog gedigitaliseerd moet worden en

32% niet hoeft te worden gedigitaliseerd. Dat al 26% gedigitaliseerd zou zijn komt overeen met de berekeningen in *De Collectiebalans* die een digitaliseringsgraad van museale collecties rapporteert die ligt tussen de 17% en 37% [De Collectiebalans, 2008]. Maar er zijn grote verschillen binnen de sector: van de schilderijencollecties is inmiddels 65% digitaal gereproduceerd, maar van audio-opnamen maar 6% en van oude drukken slechts 0,3% [De digitale feiten, 2009, resp. pp. 28-29, p. 7].

Uit het overzicht [op de website] blijkt dat de instellingen veel digitale informatie *over* hun fysieke collecties beheren, maar dat de hoeveelheid echt gedigitaliseerd materiaal een stuk kleiner is. Toch praten we nu al over vele miljoenen objecten en de hoeveelheden nemen met de dag toe – *Beelden voor de Toekomst* heeft begin 2009 al 1 petabyte (=1024 terabyte) aan gedigitaliseerd audiovisueel materiaal opgeleverd en de KB verwacht de komende drie jaar 21 miljoen objecten oftewel 275 terabyte aan bestanden uit de door de KB geleide landelijke digitaliseringsprojecten (*Metamorfoze*).

4.2 De noodzaak van selectie

Enkele jaren geleden werd er nog gespeculeerd dat het in het digitale tijdperk mogelijk zou worden om *zo veel mogelijk* informatie (automatisch) te bewaren en dat intelligente zoekmachines zouden zorgen voor goede doorzoekbaarheid. Dit denken was mede ingegeven door de dalende kosten van opslagmedia. Inmiddels is het besef doorgedrongen dat vooral het *beheer* van de informatie over langere termijn bepalend is voor de kosten. Het thema *selectie* is daarmee weer hoger op de agenda komen te staan: welke informatie is zo waardevol voor de samenleving van de toekomst dat langetermijnbewaring de moeite waard is?

Experts becijferden al in 2007 dat de mensheid meer digitale informatie produceert dan zij opslagmogelijkheden heeft [The digital universe, 2007]; alles opslaan is dus sowieso een onmogelijkheid. Toch is er een stroming vakgenoten die vindt dat we ten minste moeten proberen om zoveel mogelijk te bewaren omdat wij niet kunnen beoordelen wat de toekomst nodig zal hebben (o.a. Steve Knight, LIFE2 conferentie 2008). De Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur zijn een andere mening toegedaan:

‘Selectie moet, juist ook bij een digitale informatievoorziening. Digitale informatie vraagt zorg van de wieg tot het graf en een strenge voorselectie is daarbij noodzakelijk want álle informatie bewaren achten de Raden onbetaalbaar. Selectie moet ook leiden tot duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie voor iedereen’ [Informatie: grondstof met toekomstwaarde, 2008, aanbiedingsbrief]

De sector overheid/archieven heeft al in het analoge tijdperk mechanismen ontwikkeld om materiaal te selecteren voor archivering; naar schatting belandt momenteel zo’n vijf tot tien procent van de geproduceerde informatie in een archief. ‘Archiveren is selecteren’ is het motto van veel archivariissen. Niettemin behoeven de regels en processen voor selectie aanpassing aan het digitale tijdperk, daarover zijn alle betrokkenen het eens [Gewaardeerd verleden, 2007; Archiveren is vooruitzien, 2009].

Het digitale tijdperk stelt niet alleen nieuwe eisen aan *wat* er geselecteerd wordt, maar ook aan *wanneer* er geselecteerd wordt. In hun visienota concluderen de brancheverenigingen van archivariissen BRAIN en KVAN:

‘Selectie van *digital born* archieven kan niet anders dan aan de bron gebeuren, bij het inrichten van processen en het ontstaan van procesgebonden neerslag. Daar moeten archiefinstellingen en archiefvormers dan ook eendrachtig samenwerken.’ [Archiveren is vooruitzien, 2009, p. 11]

De verschuiving van het tijdstip van selecteren naar het moment van creatie heeft grote gevolgen voor de selectiemechanismes: niet langer heeft men tien of twintig jaar de tijd om te bepalen welke objecten echt belangrijk blijken te zijn.

Voor wetenschappelijke *publicaties* is een effectief kwaliteitssysteem ontwikkeld dat in de praktijk leidt tot selectie: het *peer review* systeem. Onderzoekers die hun resultaten willen publiceren sturen artikelen naar gezaghebbende tijdschriften waar collega-onderzoekers het kaf van het koren scheiden en ervoor zorgen dat alleen de beste artikelen uiteindelijk gepubliceerd worden. Dat was al de praktijk in het analoge tijdperk, en zo gebeurt het nog.

Universiteitsbibliotheken en digitale archieven bespreken hun rol bij het mogelijk maken van toegang tot ruwe onderzoeksgegevens. Rondetafelbijeenkomst SURF, april 2010.

Anders is het gesteld met informatiestromen die geen wortels hebben in de analoge wereld maar hun bestaan danken aan het digitale tijdperk. Daarbij denken we vooral aan de enorme hoeveelheden ruwe en bewerkte onderzoeksdata die in de wetenschap worden geproduceerd. Bij DANS beoordeelt een wetenschappelijke raad in grote lijnen welke soorten onderzoeksdata in aanmerking komen voor bewaring en DANS zelf stelt technische kwaliteitseisen, maar op de wetenschappelijke waarde van de informatie wordt niet geselecteerd. Een DANS medewerker zei daarover: 'Wie zijn wij om te bepalen wat wetenschappelijk relevant is en wat niet?' Het DSA bevat dan ook geen selectierichtlijn.

Het gebrek aan selectiecriteria kan ertoe leiden dat de wal het schip keert: bij de Europese Synchrotron Facility loopt de beschikbare capaciteit zo snel vol dat

een selectieregime in werking treedt dat puur op de beschikbare capaciteit is gebaseerd: na maximaal zes maanden wordt alle informatie gewist en is het aan individuele onderzoekers om informatie die zij willen bewaren zelf in veiligheid te brengen [Keeping the records of science accessible, 2008, p. 6].

In de sfeer van cultuur/erfgoed pleit De Basis voor gerichte selectie (DB2.1). Binnen digitaliseringsprojecten wordt al een keuze gemaakt uit fysieke objecten die gedigitaliseerd moeten worden, maar daarna moet opnieuw bekeken worden welke bestanden echt met alle zorg omringd moeten worden omdat zij de originelen vervangen, en welke bestanden gebruikskopieën bevatten die, zo nodig, opnieuw gemaakt kunnen worden. In zulke gevallen kan opnieuw digitaliseren goedkoper zijn dan duurzame bewaring.

Beeld en Geluid geeft aan dat men momenteel alle uitzendingen van de publieke omroepen integraal opslaat – maar dat men terug zou kunnen vallen op de selectiemechanismes uit het analoge tijdperk als de noodzaak daartoe zou ontstaan.

In het bedrijvenonderzoek bleek dat het bedrijfsleven wel sterk selecteert, maar dat heeft te maken met de andersoortige motieven in de private sector om informatie te bewaren (zie hoofdstuk 2). [Bedrijvenonderzoek, 2009].

4.3 Duurzame toegang tot digitale objecten in de praktijk

We willen nu onderzoeken hoe men in de praktijk omgaat met digitale objecten die op langere termijn beschikbaar moeten blijven voor raadpleging en (her)gebruik. In theorie zouden we willen beginnen met een kwantitatieve inventarisatie van alle digitale informatie waarin de overheid heeft geïnvesteerd om vervolgens te bezien welke categorieën wel en niet duurzaam worden beheerd. Helaas is een dergelijke inventarisatie in het kader van dit onderzoek een brug te ver gebleken, enerzijds omdat het aantal te onderzoeken instellingen en individuen (1600 overheidsinstellingen, 800 musea, 750 onderzoekinstellingen, 40.000 onderzoekers, 1 miljoen ambtenaren) de mogelijkheden van het onderzoek ver te buiten gingen, anderzijds omdat instellingen en individuen vaak zelf niet weten wat ze in huis hebben aan digitale informatie en welke risico's die informatie loopt. Het is juist tekenend voor de dynamiek van het digitale tijdperk dat ieder kwantitatief overzicht een momentopname is die niets zegt over de nabije of verre toekomst. Ook

in geografische zin kan nauwelijks bepaald worden welke informatie zich in Nederland bevindt: in volume is de (beta) wetenschap momenteel de grootste sector en die heeft zich georganiseerd in internationale gedistribueerde informatienetwerken.

We kiezen daarom voor een wat pragmatischer ingang en beginnen dicht bij huis, op een aantal plaatsen waarvan het onderzoek uitwijst dat de uitdaging van toegang tot digitale informatie 'voortvarend wordt opgepakt', zoals de onderzoeksopdracht het beschrijft.

4.3.1 *Digitale bewaarplaatsen in Nederland*

Een viertal organisaties heeft in Nederland een nationale taak ten aanzien van het bewaren van informatie, analoog of digitaal. Het lag in de lijn van hun missie om ook faciliteiten te ontwikkelen voor de opslag van digitaal materiaal:

- de Koninklijke Bibliotheek (KB) opende in 2003 het e-Depot als digitale pendant van het Depot voor Nederlandse Publicaties;
- het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ontwikkelde samen met Technicolor (het oude NOB) Het Digitale Archief voor de uitzendingen van de publieke omroep;
- Data Archiving and Networked Services (DANS) werd in 2005 opgericht door de KNAW en NWO als nationaal archief voor onderzoeksdata in de alfa- en gammawetenschappen; DANS is de opvolger van een aantal data-archieven dat al sinds 1964 (Steinmetzarchief) was ontstaan;
- het Nationaal Archief (NA) heeft in november 2009 zijn digitaal depot geopend.

KB, Beeld en Geluid, DANS en het Nationaal Archief voldoen in hoge mate aan de richtlijnen: beleid en organisatie zijn helemaal afgestemd op *duurzame* toegang tot informatie in hun eigen sector. Dit kan ook gezegd worden van een aantal andere instellingen:

- De Justitiële Informatiedienst (JustID) ontwikkelde het CDD+ systeem waarin de dossiers uit de strafrechtsketen digitaal worden opgeslagen en centraal toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen;

- Het Gemeentearchief Rotterdam ontwikkelt simultaan met het Nationaal Archief een digitaal depot;
- Het KNMI heeft het KODAC-systeem ontwikkeld voor de beschikbaarstelling van klimaatgegevens; klimaatgegevens worden daarin duurzaam opgeslagen;
- Het Max-Planck-Institute for Psycholinguistics in Nijmegen bewaart uniek audiomateriaal van bedreigde en uitgestorven talen voor de lange termijn in het DoBeS archief [DoBeS, website];
- Het Instituut Nederlandse Lexicologie (INL) onderhoudt sinds 2004 de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale) van de Taalunie [TST, website].

Voor al deze organisaties geldt overigens niet dat zij de problemen voor de eeuwigheid hebben opgelost. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat zij de *bitstreams* momenteel hebben veiliggesteld, maar dat concrete duurzaamheidsstrategieën (zie par. 3.2.3) nog in ontwikkeling zijn, niet in de laatste plaats omdat het bewaarde materiaal nog relatief jong is. In interviews geven diverse organisaties aan dat het moment waarop ze daadwerkelijk zullen moeten gaan migreren/emuleren omdat de bestandsformaten verouderen wel steeds dichterbij komt.

Duurzame digitale bewaarplaatsen komen ook elders tot ontwikkeling:

- Het IISG bouwt een digitaal depot (TDR) voor vele goeddeels vertrouwelijke bestanden over sociale geschiedenis en de arbeidersbeweging; het project is gebaseerd op het OAIS referentiekader en loopt tot 2010;
- Het Stadsarchief Amsterdam werkt aan betrouwbare digitale opslag, maar doet dat in kleine stappen [interview];
- De 3TU.Federatie ontwikkelt een datacentrum voor de opslag van onderzoeksdata uit de technische wetenschappen (momenteel nog een tweejarig project);
- De kring van archivarissen Limburg (KVAL) heeft besloten een project op te zetten voor de vorming van een Limburgs e-depot; dit project is momenteel nog in een zeer pril stadium [Kaderstellende notitie, 2009];
- Het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) heeft beleid vastgelegd voor de ontwikkeling van duurzame toegankelijkheid van het materiaal van architecten en architectenbureaus, en heeft de eerste stappen gezet om die te realiseren.

Bij al deze organisaties is er ten minste sprake van gericht beleid om digitale informatie voor de lange termijn beschikbaar te houden. Dit betekent nog niet dat de organisatie ook al volledig gerealiseerd is, maar dat die wel in aanbouw is conform de bestaande richtlijnen.

Naast de aangewezen *duurzame* bewaarplaatsen kunnen we vooral in de wetenschap een breed palet aan opslagmogelijkheden van min of meer tijdelijke aard identificeren – maar deze voldoen geen van alle aan de richtlijnen die een expliciete missie en organisatie voor de lange termijn dicteren. We noemen hier de *institutional repositories* die door de universiteiten zijn ingericht om digitale objecten op te slaan en de vele faciliteiten bij onderzoeksorganisaties zelf – zoals bijvoorbeeld in 2008 door de KNAW geïnventariseerd in een intern document [Rapport inventarisatie digitale duurzaamheid, 2008]. De *institutional repositories* geven soms wel blijk van een langetermijnintentie (zie o.a. de websites van Igitur Utrecht en de UB van Wageningen UR), maar hebben die alleen geïmplementeerd voor de publicaties, en wel door een archiveringscontract te sluiten met de KB. De risico's van het overige materiaal worden wel beperkt door bijvoorbeeld goede back-upprocedures, maar de organisaties hebben nog geen OAIIS-organisatie zoals vereist door de richtlijnen (BL2, DSAo8, DB1.2).

Onder de tijdelijke bewaarplaatsen kunnen we in de sfeer van cultuur/erfgoed ook het Nederlands Instituut voor Mediakunst /Montevideo NIMk scharen, dat collecties video- en mediakunst beheert van diverse musea en dat momenteel een bewaartermijn hanteert van tien jaar [interview]. Duurzaamheidsbeleid is daar nog niet tot ontwikkeling gekomen. NIMk meldt in een interview dat *net-based art* nog buiten de scope van het instituut valt, en dat digitale kunst (*web-based art*) van vijf jaar geleden nu soms al niet meer toegankelijk is.

Concluderend mogen we stellen dat alle informatie die in de negen bestaande duurzame bewaarplaatsen tot stand komt of wordt opgenomen in principe wordt bewaard conform de richtlijnen uit hoofdstuk 3 en daarmee een goede kans maakt om duurzaam toegankelijk te blijven – onder voorwaarde dat de organisaties bestendig blijken te zijn en voldoende financiering beschikbaar blijft om steeds opnieuw die maatregelen te treffen die de voortschrijdende techniek vereist (zie hoofdstuk 5).

Maar de capaciteit die momenteel beschikbaar is om duurzame toegang mogelijk te maken tot digitale informatie is verre van toereikend. Er wordt heel veel meer geproduceerd – zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

4.3.2 *De productie van digitale gegevens*

We verbreden ons onderzoeksveld nu naar de *productie* van digitale gegevens. Wie zijn daarbij betrokken? Hoe is de productie georganiseerd? Wordt het langetermijnbelang bij creatie van digitale informatie meegenomen? En bereikt de geproduceerde informatie de duurzame bewaarplaatsen?

4.3.2.1 *De overheid*

In 1988 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport waarin geconcludeerd werd dat de centrale overheid geen greep had op het archiveringsproces – de aanwas, de selectie en de toegankelijkheid van archieven. Dit gold voor de archieven op papier, maar ook voor 'machineleesbare gegevens' [Archiefbeheer en -behoud bij het rijk, 1988]. In 2005 maakte een rapport van de Rijksarchiefinspectie (de huidige Erfgoedinspectie) duidelijk dat er nog weinig was verbeterd:

'Een belangrijk probleem is dat overheidsorganisaties vaak geen goed overzicht hebben van de plaatsen waar zij hun verantwoordings- en digitale informatie beheren. Een groot deel van deze informatie wordt op persoonlijke en gezamenlijke schijven beheerd, buiten de beheersafspraken om.' [Een dementerende overheid, 2005, p. 5]

In 2008 vatten de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur de situatie aldus samen:

'Een goede en betrouwbare informatiehuishouding is van vitaal belang voor de overheid. Politiek en ambtelijk management gaan echter tamelijk zorgeloos met dit belang om. De aandacht voor een ordentelijke informatiehuishouding schiet structureel te kort. Dit is een oud probleem dat verregaand versterkt wordt door de voortschrijdende digitalisering. Doorgaan op dezelfde weg betekent volgens de Raden onvermijdelijk de aantasting van belangrijke rechtsstatelijke waarden zoals transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid. Dat is tamelijk zwart-wit gesteld maar over de ordentelijkheid van de informatiehuishouding is nuan-

ceren nu eenmaal niet mogelijk.' [Informatie: grondstof met toekomstwaarde, 2008, inleiding]

Inmiddels had de rijksoverheid besloten tot het Programma 'Informatie op Orde', dat onder gezamenlijke regie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was gestart [Informatie op Orde, 2006]. De Raden vonden het programma niet altijd ver genoeg gaan, maar de overheid zette hier wel een agenda neer voor 'interactie en openbaarheid', 'integrale benadering' en 'juridische samenhang'. Het programma leidde tot de vaststelling van algemene richtlijnen voor de informatiehuishouding in de Baseline (zie paragraaf 3.4.2). Op het moment dat dit rapport wordt geschreven is het nog te vroeg om te oordelen of het programma leidt tot de gewenste verbeteringen. Eind 2009 zal de Algemene Rekenkamer daarover rapporteren.

Wat weten we van de praktijk bij de provinciale en lokale overheden? In de interviews schetsen de archiefinspecteurs een weinig rooskleurig beeld. Eind 2008/begin 2009 heeft de Denktank e-depot van de Kring van Archivarissen Limburg (KVAL) onderzoek gedaan naar de praktijk bij Limburgse gemeenten. De notitie van de Denktank opent met de volgende zinsnedes:

'Door de meeste overheidsorganisaties worden digitale archiefbescheiden niet duurzaam bewaard en beheerd terwijl daar wel een wettelijke plicht toe is. ... Het huidige beheersinstrumentarium is bij veel instellingen qua organisatie, beleid, kennis, procedures, beheersmaatregelen, hardware en software verre van toereikend.' [Kaderstellende notitie Limburgs e-depot, 2009, p. 4].

De denktank trof bij vrijwel alle onderzochte archiefdiensten gedigitaliseerd materiaal aan, soms ook van oorsprong digitaal materiaal, en 'in enkele gevallen beschikken de gemeenten over digitale archiefbescheiden'. De denktank concludeert vervolgens onomwonden:

'In geen enkele situatie is sprake van duurzaam digitaal beheer. De bestanden staan op cd's, dvd's, USB-harde schijven, servers die zowel intern staan als extern ... een overzicht van wat waar staat kunnen de archiefdiensten in de regel niet geven.' En: 'Geen enkele archiefinstelling heeft een beleid met een daaruit voortvloeiend actief beheer van de aanwezige digitale bestanden

of dragers waarop de bestanden staan' [Kaderstellende notitie Limburgs e-depot, 2009, p. 10].

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze situatie uniek is voor Limburg. Een Brabantse archiefinspecteur die medeopsteller van de notitie was, bevestigde dat het Limburgse beeld landelijke geldigheid heeft. Een Amsterdamse archivaris meldde in een ander verband: 'Het is ontluisterend om te zien dat de meest elementaire antivirussoftware soms niet geïnstalleerd is op de computers van de ambtenaren' [interviews].

4.3.2.2. *Cultuur/erfgoed*

De productiefase van het digitaal erfgoed dat de instellingen momenteel beheren is redelijk overzichtelijk omdat ze vaak zélf het materiaal gedigitaliseerd hebben. In principe zou dit kunnen leiden tot een goed beheersregime, maar een respondent in het onderzoek vat de situatie als volgt samen: 'Hoezo duurzame toegang, dat is voor ons een brug te ver, we zitten nog volop in de transitiefase van analoog naar digitaal'.

Dit beeld komt terug in veel interviews en ook in publicaties van DEN dat regelmatig onderzoek doet naar de inbedding van ICT in de culturele sector. Erfgoedinstellingen hebben wel vastgelegd beleid voor het beheren van hun fysieke collecties, maar meestal nog niet voor hun digitale bestanden en/of collecties. Het beleid van de overheid is er het laatste decennium ook vooral op gericht geweest erfgoededucatie en publieksbereik te stimuleren.

De subsidieregeling Digitaliseren met Beleid vereist een Informatieplan waarin duurzaamheidsbeleid is opgenomen [Digitaliseren met beleid, 2006] en ook DEN stimuleert het opstellen van informatiebeleidsplannen, waarvan er inmiddels ca. 100 zijn gedeponneerd in het ICT-register [DEN, website]. De duurzaamheidsparagraaf in die plannen blijft echter vaak beperkt tot het regelen van voldoende opslagcapaciteit en het maken van back-ups.

Een aantal instellingen is zich wel degelijk bewust van de risico's die digitale collecties lopen. Uit ons onderzoek noemen we hier het Fries Museum/Princessehof, het Nederlands Architectuur Instituut en de Zeeuwse Bibliotheek. Deze en andere instellingen overwegen niet direct om zelf een digitaal archief in te richten, maar zouden hun data willen onderbrengen in een betrouwbaar

depot (TDR) elders. Ze kijken daarbij naar de grote nationale instellingen die digitale depots hebben ingericht voor hun eigen digitale collecties en, in het geval van de KB en Beeld en Geluid, voor door de eigen instelling geleide nationale digitaliseringsprogramma's (*Het Geheugen van Nederland, Meta-morfoze, Beelden voor de Toekomst*). Zo heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vroeger: RACM) samenwerking met DANS gezocht om duurzame toegankelijkheid tot archeologische onderzoeksdata te waarborgen.

Ten slotte het internet. De KB is begonnen met het harvesten van een selectie van het Nederlandse web en heeft voor 45.000 websites in de komende drie jaar 21 terabyte capaciteit gereserveerd, maar dit kan niet anders zijn dan het topje van de ijsberg. Een volledig onontgonnen gebied is het hele interactieve web 2.0: Hyves, YouTube, blogs, Picasa, Twitter en al die andere plekken waar particulieren hun levens documenteren. Sommige experts vertrouwen erop dat het internet robuust genoeg zal blijken te zijn om althans een gedeelte van web 2.0 voor de toekomst te bewaren; anderen vrezen dat de geschiedenissen van hele generaties zullen verdwijnen in een zwart gat. Ligt hier een taak voor de publieke sector? Zelfs die vraag is nog niet beantwoord.

4.3.2.3. De wetenschap

In de wetenschap maken we onderscheid tussen een drietal categorieën digitale gegevens:

- wetenschappelijke publicaties
- octrooien en patenten
- ruwe en bewerkte onderzoeksgegevens.

Eerst de wetenschappelijke *publicaties*. In grote lijnen zijn hier de praktijken uit het analoge tijdperk in stand gebleven: een wetenschapper doet onderzoek en publiceert de resultaten in een artikel of proefschrift. In het digitale tijdperk worden de publicaties online beschikbaar gesteld op een uitgever-splatform; duurzame bewaring geschiedt bij (nationale) bibliotheken of gespecialiseerde organisaties. De KB heeft een voortrekkersrol gespeeld bij het waarborgen van duurzame toegang tot wetenschappelijke publicaties door de consequentie te trekken uit de internationalisering van de wetenschap en het e-Depot open te stellen voor alle publicaties van grote internationale uitgevers. Ook neemt de KB alle publicaties op uit de (tijdelijke) digitale depots (*institutional repositories*) van de universiteiten. De KB heeft de aanvoer van

publicaties door vaste leveranciers zo veel mogelijk geautomatiseerd.

Voor de langetermijntoegang tot *octrooien en patenten* heeft het European Patent Office de 'Esp@cenet' portal opgezet [Espacenet, website]. Dit informatiesysteem maakt 60 miljoen octrooipublicaties uit 80 landen toegankelijk.

DANS vierde zijn vijfde verjaardag met een symposium in de Glazen Zaal in Den Haag waar de relatie tussen wetenschappers en data-archieven centraal stond, december 2009.

Rest de categorie *ruwe en bewerkte onderzoeksdata*. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, gaat het hier om enorme hoeveelheden digitale gegevens van allerlei soorten en maten die ook nog eens over de hele wereld verspreid zijn. Ze worden geproduceerd door (grootschalige) onderzoeksfaciliteiten als radio-telescopen of de befaamde LHC deeltjesversneller, door overheidsorganisaties (statistische gegevens, meteorologische gegevens), door onderzoeksinstellingen, maar ook door (alleen al in Nederland 40.000) individuele onderzoekers.

De enorme diversiteit in de sector wetenschap maakt het lastig om algemene uitspraken te doen over ‘de’ productiefase van onderzoeksdata. Daarvoor zijn de verschillen tussen de disciplines maar soms ook binnen disciplines te groot. Waar onderzoekers geheel afhankelijk zijn van longitudinale gegevens, zoals de meteorologie en de sociale wetenschappen, zijn al vroeg initiatieven ontwikkeld om de productiefase en duurzame archivering zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. In andere disciplines is dat belang veel minder groot en staat de productie van data veel losser van (enige vorm van) duurzame opslag. In 2008 onderzocht de *UK Research Data Service Feasibility Study* hoe onderzoekers zelf aankijken tegen de gewenste bewaartermijnen van hun data; de conclusies staan in de webversie van dit document.

In de studie *To share or not to share: publication and quality assurance of research data outputs* [2008] inventariseerde het Engelse Research Information Network bij meer dan honderd onderzoekers in acht verschillende disciplines hun motivatie om hun onderzoeksdata al dan niet beschikbaar te stellen voor duurzame opslag en hergebruik. De studie concludeert:

‘Some researchers are motivated to publish their data by factors such as altruism, encouragement from peers, or hope of opening up opportunities for collaboration. But the lack of explicit career rewards, and in particular the perceived failure of the Research Assessment Exercise (RAE) explicitly to recognise and reward the creating and sharing of datasets – as distinct from the publication of papers – are major disincentives.

Many researchers wish to retain exclusive use of the data they have created until they have extracted all the publication value they can. When combined with the perceived lack of career rewards for data creation and sharing, this constitutes a major constraint on the publishing of data. Other disincentives include lack of time and resources; lack of experience and expertise in data

management and in matters such as the provision of good metadata; legal and ethical constraints; lack of an appropriate archive service; and fear of exploitation or inappropriate use of the data’ [To share or not to share, 2008, Executive summary, p. 3]

Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat er uiteraard ook disciplines zijn waar duurzame opslag minder relevant is omdat het goedkoper is om een experiment of observatie overnieuw te doen dan om informatie langdurig betrouwbaar te bewaren. Zoals een Nederlandse astronoom het zei: ‘De kosmos is ons archief’ [interview].

4.3.3 *Geïdentificeerde belemmeringen en inspiratie voor oplossingen*

In deze paragraaf identificeren we de belangrijkste belemmeringen voor duurzame toegang zoals die uit de literatuur bekend zijn of door de respondenten in het onderzoek zijn genoemd. We verbinden die waar mogelijk met initiatieven die inspiratie kunnen bieden voor mogelijke oplossingen (*).

4.3.3.1

Gebrek aan bewustzijn

Over de hele linie geven respondenten aan dat de bewustwording bij beleidsmakers én bij de ambtenaren/onderzoekers op de werkvloer vaak nog te wensen overlaat, waardoor het onderwerp niet de prioriteit krijgt die het verdient.

- * Alle in dit rapport genoemde richtlijnen (De Baseline, het Data Seal of Approval en De Basis duurzaamheid) spelen een rol in het bevorderen van het bewustzijn van de risico’s.
- * Op initiatief van DANS werkt een aantal wetenschappelijke instellingen samen bij de productie van het blad ‘*e-data en research*’, dat het belang van datadeponering en de beschikbaarheid van datasets onder de aandacht brengt van alfa- en gammawetenschappers.

4.3.3.2

Gebrek aan informatie en kennis over duurzame toegang

De informatiebronnen die in de loop van de tijd zijn ontstaan, zoals de website digitaalduurzaamheid.nl, de duurzaamheidspagina van de Taskforce Archieven, de website van het KB e-Depot, en het geplande kenniscentrum

'Trefwoord audiovisuele samenwerking' bij Beeld en Geluid, november 2009.

van Beeld en Geluid komen moeizaam van de grond of worden na een enthousiaste start slecht bijgehouden. Hier is niet zozeer sprake van onwil van de betrokken organisaties als wel van een – in de praktijk – lage prioriteit. Het onderhouden van een kenniscentrum vereist een gerichte inspanning waarvoor meestal geen formatieruimte wordt vrijgemaakt.

Incidenteel worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen, maar tot nu toe bekijken ze nog niet, wederom vaak vanwege tijdgebrek. Professionals missen een kader voor de in dit vak broodnodige *éducation permanente*.

- ★ In dit kader is het een goede ontwikkeling dat SURFfoundation in juni 2009 heeft besloten tot de oprichting van een Onderzoeksdata Forum om kennis uit te wisselen tussen bewarende instellingen (o.a. de beheerders van de institutional repositories, DANS, NIOO, etc.) [SURFfoundation, 2009].
- ★ Het Gemeentearchief Rotterdam mag genoemd worden als een partij die steeds actief kennis deelt met collega-instellingen (zie verslagen op de NCDD weblog).

Het Gemeentearchief Rotterdam ontwikkelde met het Nationaal Archief een e-depot en organi-

seert steeds evenementen om de opgedane kennis en ervaring met collega's te delen.

- ★ De NCDD zelf brengt informatie over alle betrokken organisaties bij elkaar op zijn website, maar de schaal is vooralsnog beperkt.

4.3.3.3

Staat van de informatiehuishouding zelf

De respondenten in het onderzoek geven aan dat de gebrekkige staat van de informatiehuishouding van de overheid momenteel het grootste risico vormt voor duurzame toegang tot archiefbescheiden. De Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur missen een integrale 'visie op de rol en betekenis van informatie' [Informatie: grondstof met toekomstwaarde, 2008, p. 7]. Ook in de wetenschap komen databestanden die niet geschikt zijn voor duurzame archivering regelmatig voor.

- ★ De overheid heeft 'Informatie op Orde' ontwikkeld om de kwaliteit van de informatiehuishouding te verbeteren, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven zich daarbij te willen aansluiten.
- ★ De rijksoverheid heeft recentelijk besloten Chief Information Officers aan te stellen om de informatiehuishouding te verbeteren, als eerste bij de Belastingdienst en het ministerie van BZK.

- ★ In het project 'Waardevolle data en diensten' onderzocht het 3TU.Datacentrum op welke wijze experts van het datacentrum onderzoekers actief kunnen ondersteunen bij het organiseren van hun informatie *tijdens* de onderzoeksfase [Waardevolle data en diensten, 2008]

4.3.3.4

Gebrek aan duurzame financiering

Het onderwerp financiering wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 5.

4.3.3.5

Het (individuele) belang van de producent strookt niet met het algemene belang

Over de hele linie zien we dat de belangen van de producenten van digitale informatie vooral in het particuliere domein en bij de korte termijn liggen: het verlenen van een bouwvergunning aan een burger, het publiceren van het eigen wetenschappelijk onderzoek. Het langetermijnbelang wordt niet acuut ervaren en krijgt geen prioriteit.

- ★ Ook hier kan het project 'Waardevolle data en diensten' tot inspiratie dienen: het datacentrum probeert diensten te leveren die de kwaliteit van het onderzoek voor de onderzoeker verhogen *tijdens* de onderzoeksfase en er bijna ongemerkt voor zorgen dat de data na afloop duurzaam toegankelijk kunnen worden gehouden in het datacentrum. NWO stelt in toenemende mate verplicht dat onderzoekers die door NWO gefinancierd worden hun data na afloop deponeren bij DANS.

De allereerste dataset uit het archief van DANS is een studie over de actie 'Open het dorp'; de set wordt nog steeds gebruikt.

- * DANS zelf heeft het deponeringssysteem EASY ontwikkeld, dat het wetenschappers zo gemakkelijk mogelijk maakt om data online te deponeren.
- * Het *Standard Evaluation Protocol 2003-2009 for Public Research* dat door KNAW, NWO en VSNU is vastgesteld, opent de mogelijkheid om te onderzoeken of andere vormen van wetenschappelijke output dan wetenschappelijke publicaties gebruikt zouden kunnen worden om de kwaliteit van een instelling te evalueren [Standard Evaluation Protocol, p. 10]. Uitwerking van deze mogelijkheid kan bijdragen tot het aantrekkelijker maken van deponering van onderzoeksdata.
- * In het programma investeringssubsidies middelgroot stelt NWO een datacontract voor deponering bij DANS verplicht wanneer dataverzamelingen worden opgebouwd.

4.3.3.6

Gebrek aan betrouwbare opslagcapaciteit

Organisaties die niet de schaalgrootte hebben om een eigen digitaal depot in te richten bepleiten de oprichting van gedeelde bewaarplaatsen voor digitale informatie; een respondent sprak van een 'datahotel'. De meningen verschillen over de manier waarop die voorzieningen georganiseerd moeten worden: getrapt geografisch (lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk, internationaal), per discipline, per aandachtsgebied/cultuursector, of gespecialiseerd naar bestandsformaat.

- * In juni 2009 zijn het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra overeengekomen om binnen vijf jaar een landelijke e-depotvoorziening te ontwikkelen voor algemeen gebruik binnen de archiefsector [e-Archief in ontwikkeling, 2009].
- * De gemeentelijke archivariissen in Limburg overwogen momenteel een regionaal e-depot in te richten [Kaderstellende notitie Limburgs e-depot, 2009].
- * In het onderzoek gaven diverse respondenten aan dat er tevens gekeken zou moeten worden naar een regionale intersectorale bundeling. Daar liggen immers de beste kansen om ook aan de kant van *toegang* faciliteiten te delen. Bovendien zouden de cultuurverschillen kleiner zijn dan tussen de landelijke

en de lokale of regionale organisaties. Met name genoemd werden een mogelijk Zeeuws e-depot en de Friese samenwerking tussen Tresoar, Fries Museum/Prinsessehof, het Fries Museum en de Fryske Akademy, die via het glasvezel-net back-upfaciliteiten voor elkaar regelen.

- * JustID ontwikkelde in het CDD+ systeem een manier om dossiers uit vele verschillende organisaties gezamenlijk op te slaan zonder dat de betrokken instellingen de regie over hun dossiers verliezen.
- * Diverse meer technische projecten onderzoeken mogelijkheden om een diversiteit aan bestanden gedistribueerd op te slaan in een zogenaamde GRID, bijvoorbeeld iRODS, TIPR, etc. [websites].

4.3.3.7

Gebrek aan menskracht, IT-capaciteit

Zelfs als een aangewezen bewaarplaats bestaat, ontbreekt het bij organisaties aan de benodigde menskracht en IT-capaciteit om de digitale collecties zodanig te bewerken dat ze in het digitaal depot kunnen worden opgenomen; dit meldt bijvoorbeeld het CBS ten aanzien van gedigitaliseerde publicaties en ten aanzien van de database achter StatLine waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat waaraan momenteel nog niet wordt voldaan.

4.3.3.8

Gebrek aan concrete, praktische gereedschappen

Voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale gegevens zijn technische gereedschappen nodig zoals migratietools en emulatietools. Een respondent in het onderzoek sprak in dit verband van een 'digitaal instrumentenbord' en een andere benadrukte dat de gereedschappen vooral laagdrempelig en praktisch moeten zijn. 'We need survival practices rather than best practices', zei Clifford Lynch hierover tijdens een recente conferentie [eigen aantekening DigCCurr 2009].

- * Technisch onderzoek naar concrete gereedschappen vindt vooral in Europees verband plaats, in grote projecten als PLANETS (bibliotheken en archieven), CASPAR Preserves (wetenschappelijke datacollecties) en PrestoPRIME (audiovisueel materiaal) [websites].

4.3.3.9

Gebrek aan diensten

Een aantal bewarende organisaties zou niet alle benodigde functies en expertise altijd zelf in huis willen hebben, maar waar nodig een beroep kunnen doen op een nationaal of internationaal dienstenaanbod. Men kijkt daarbij al gauw naar de vier nationale instellingen (DANS, KB, Nationaal Archief en Beeld en Geluid), maar die kunnen niet altijd voldoen aan de vraag. Een voorbeeld: JustID is momenteel actief op zoek naar een organisatie die op verzoek databestanden kan migreren.

- ★ Het Nationaal Archief experimenteert in 2009 met diverse vormen van dienstverlening aan kleinere instellingen. Het Nationaal Archief onderscheidt daarbij een aantal scenario's: vervroegd overbrengen (pilot met het ministerie van BZK); trusted repository, ook voor te vernietigen materiaal (idem); trusted repository voor RHC's en andere archiefdiensten (pilot met Utrechts Archief); en een service oriented architecture (pilot met het Kadaster) [Slats, 2008].

Commerciële bedrijven bieden momenteel diverse conversiediensten aan, maar het is de vraag of die altijd kunnen worden toegepast in de publieke sector, zeker waar de *look and feel* van een document bewaard moet blijven, een eis die in de private sector niet wordt gesteld [Bedrijvenonderzoek, 2009]

- ★ Beeld en Geluid heeft de dienst ProArchive opgezet: kleinere instellingen kunnen hun audiovisueel materiaal tegen betaling onderbrengen bij Beeld en Geluid en een palet aan diensten afnemen. Momenteel loopt een pilot met het Zeeuws Archief. ProArchive meldt dat er wel offertes worden aangevraagd, maar dat er nog weinig concrete contracten worden afgesloten voor het beheer van audiovisuele data. In het onderzoek bleek dat cultuurhistorische instellingen schrikken van de prijzen voor duurzaam beheer van digitale AV-collecties; misschien is ook een meer gedifferentieerd aanbod nodig (bijv. wel opslag maar geen metadatering).

4.3.3.10

Gebrek aan organisatie die is aangepast aan het digitale tijdperk

Het beschikbaar komen van onderzoeksdata naast de wetenschappelijke publicatie is een relatief nieuw fenomeen van internationale en grootschalige proporties waarvoor nog geen adequate organisatie is ontwikkeld. Ook de

combinatie van een traditionele publicatie met onderzoeksdata, de zogenaamde *verrijkte publicatie*, levert organisatorische problemen op omdat de publicatie bijvoorbeeld bij de KB wordt gearchiveerd en de data in onderzoekscentra als DANS en 3TU, of in het buitenland.

- ★ Aangezien het hier een internationaal fenomeen betreft, zal de inspiratie vooral in Europees verband gevonden worden:
In 2006 publiceerde het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) de eerste *European Roadmap for Research Infrastructures* die in 2008 een Nederlandse vertaling kreeg [Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten, 2008]. Binnen de ESFRI roadmap zijn een aantal initiatieven ontstaan die expliciet langetermijntoegang tot onderzoeksdata nastreven. We noemen hier DARIAH voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, CESSDA voor de sociale wetenschappen, CLARIN voor taalkundige bronnen en BBMRI voor biologische databronnen voor gezondheidsonderzoek [zie de respectievelijke websites].
- ★ Een roadmap voor *duurzame toegang* tot wetenschappelijke bronnen wordt momenteel ontwikkeld in het PARSE.insight project [PARSE.insight, 2009].
- ★ In Nederland noemen we het SURFshare programma, waarin DANS, de KB, 3TU en andere organisaties samenwerken aan de ontwikkeling van een infrastructuur voor verrijkte publicaties [SURFshare, website].
- ★ De sector overheid hinkt momenteel nog op twee gedachtes: enerzijds is er de theorievorming van het *records continuüm*, anderzijds hakt de Archiefwet dit continuüm nog steeds in de fase *vóór* en de fase *na* overbrenging. Voor goed beheer van digitale informatie is zo'n scherpe grens eigenlijk onwenselijk. De brancheorganisatie van archieven BRAIN, de organisatie van archivariissen KVAN, het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra pleiten in hun visiedocumenten van 2009 voor geleidelijke aanpassing van de Archiefwet. Strikt genomen, echter, is een aanpassing van het wettelijk regime niet noodzakelijk om in praktische zin het beheer van archieven in de dynamische fase te ondersteunen: het Gemeentearchief Rotterdam ontwikkelt momenteel één systeem waarin zowel de concernadministratie als het archief is ondergebracht, met onderscheiden juridische regimes. Ook het Nationaal Archief experimenteert met verschillende scenario's (zie paragraaf 4.3.3.9).

```

INTRO PAGE 1 LINE 3 COL 11 INSERT ON
< < < MAIN MENU > > >
Cursor Movement-- | -Delete- | -Miscellaneous- | -Other
left ^D char right | ^G char | ^I Tab ^B Reform | (from Mai
left ^F word right | DEL chr lf | ^V INSERT ON/OFF | ^J Help ^
up ^X line down | ^T word rt | ^L Find/Replce again | ^Q Quick ^
-Scrolling-- | ^Y line | RETURN End paragraph | ^O Onscree
down ^W line up | | ^N Insert a RETURN |
en up ^R screen down | | ^U Stop a command |
-!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----R

```

Introducing WordStar

WordStar is highly flexible and very visible. Watch the screens as you give commands, and information in various parts of the screen will guide you. You won't see all the information all the time, but it will be there when you need

WHERE YOU ARE

seven WordStar menus are your greatest aids. They are the signposts at the top of your screen, showing you where you are.

```

2INDENT 3SET LM 4SET RM 5UNDLIN 6BLDFCE 7BEGBLK 8ENDBLK 9BEGFIL

```

- * In lijn met het advies van De Raden voor Cultuur en voor het openbaar bestuur, pleiten BRAIN en KVAN in hun visienota 'Archiveren is vooruitzien' voor het onder één bewindspersoon brengen van de hele informatiehuishouding van de overheid [Informatie: grondstof met toekomstwaarde, 2008; Archiveren is vooruitzien, 2009, p. 9].
- * Een ander voorbeeld is het CDD+ systeem van de Justitiële Informatiedienst dat informatie uit de hele strafrechtsketen bij elkaar brengt en de digitale dossiers gezamenlijk beheert terwijl de producenten van de informatie ieder hun eigen regie houden over hun eigen aandeel in de dossiers.

5 KOSTEN EN FINANCIERING

Dit hoofdstuk inventariseert wat we weten over de kosten van duurzame toegankelijkheid en over de financiering.

5.1 Inleiding

Toen Jeff Rothenberg zijn 'Longevity' artikel schreef [Rothenberg, 1995], zag hij vooral technische obstakels voor duurzame toegang tot digitale informatie. Dertien jaar later zei Richard Wright van de BBC tijdens de iPRES conferentie in Londen: 'De risico's die digitale informatie lopen kun je altijd indammen als je er maar genoeg geld in steekt, geld voor nog meer back-ups, voor nog meer personeel, voor nog meer onderzoek, en ga zo maar door.' [Wright, 2008] Dit citaat geeft aan dat de vraag wat duurzame toegang kost niet eenduidig beantwoord kan worden, zeker niet over de breedte van een zeer diverse nationale infrastructuur. Er zijn vele variabelen in het spel die per sector, per organisatie en per collectie sterk kunnen verschillen. Hoe goed is het materiaal bij opname in het archief? Hoe zeker wil men zijn dat er echt nooit iets fout zal gaan? Hoe snel moet het materiaal beschikbaar zijn? Gaat het om grote gelijkvormige collecties of losse objecten uit diverse bronnen? Wat voor

zoekmogelijkheden wil men de gebruiker bieden? En ook: welke kosten rekent men toe aan 'duurzame toegang'? Een Rotterdamse archivaris zei daarover: 'Ontsluiten moeten we toch doen, dus dat rekenen we niet toe aan het digitaal depot,' terwijl bijvoorbeeld de KB die kosten wel meeneemt in de 'total cost of ownership' van digitaal materiaal.

De kosten voor research & development vormen een andere variabele die moeilijk door te rekenen is. Momenteel staat de techniek in de kinderschoenen en vormt onderzoek een belangrijke kostenpost. Het is ook de algemene verwachting dat R&D nodig zal blijven om technische ontwikkelingen te volgen, maar de intensiteit van de inspanning is niet te voorspellen.

5.2 Onderzoek naar de kosten van duurzame toegang

Met name in het Angelsaksische taalgebied is veel onderzoek gedaan naar de kosten van duurzame toegang. Eind 2008 is de huidige kennis op dit gebied samengevat in het interim-rapport van de Amerikaans/Engelse Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access [Sustaining the digital investment, 2008, vooral hoofdstuk 3 en tabel 3.1]. Dit rapport bevat de resultaten van het meest gedetailleerde onderzoek naar ervaringscijfers tot nu toe, de studie *Keeping research data safe* uit 2008 [Beagrie, Chruszcz & Lavoie, 2008] dat op zijn beurt weer verwijst naar Nederlands onderzoek door het Nationaal Archief [Testbed digitale bewaring, 2005].

We zullen alle cijfers die het rapport van de Blue Ribbon Task Force bevat hier niet herhalen, want uiteindelijk geven ze weinig richting. De auteurs concluderen:

'Even for those projects that explicitly build on earlier work, it is clear that within any given project the costs captured are generally focused upon only a small subset of activities within the digital preservation lifecycle (for example, storage costs). In short, the structure for previous studies rarely supports direct comparisons.' [Sustaining the digital investment, p. 37]

Als ervaringscijfers niet genoeg informatie opleveren, kunnen we dan wellicht modellen ontwikkelen die ons in staat stellen om ramingen voor de toekomst te geven? Die opdracht werd ter hand genomen door het LIFE (Lifecycle Information for e-Literature)-project in Engeland, dat in 2008 zijn tweede rapport

opleverde [LIFE, website; Ayris et al., 2008]. Net als het Testbed digitale bewaring eerder deed, leverde het rapport waardevolle informatie op ten aanzien van het soort kosten dat bij duurzame toegang komt kijken, en in die zin zal de informatie van belang zijn voor individuele organisaties die overwegen duurzame archivering ter hand te nemen. Maar er is ook kritiek op het LIFE2 model: juist de kosten voor de infrastructuur worden er niet in meegenomen.

In het eerste half jaar van 2009 liet DANS een econoom in het kader van een mastersopleiding onderzoek doen naar de kosten van duurzame toegang bij DANS. Zij paste technieken als het *activity-based costing model* en de *balanced score card* toe op de werkprocessen bij DANS en inventariseerde hoeveel tijd en geld DANS besteedt aan diverse producten en processen. Ook zij concludeerde dat die kosten alleen afgemeten kunnen worden aan de doelstellingen die een organisatie zich stelt: wat zijn de producten die de organisatie wil leveren? Wat moet de kwaliteit van die producten zijn? Pas als die goed benoemd zijn kunnen organisaties hun producten en processen SMART benoemen en ervaringscijfers verzamelen die het mogelijk maken om *op den duur* steeds betere schattingen te maken die zullen leiden tot betere begrotingen. (De resultaten van het onderzoek zijn bij het ter perse gaan van dit rapport nog niet beschikbaar) [interview].

5.3 Factoren die de kosten beïnvloeden

Hoewel exacte cijfers dus niet voorhanden zijn, kunnen uit de literatuur wel een aantal factoren gedestilleerd worden die van grote invloed zijn op de kosten:

5.3.1 Schaalgrootte

Alle genoemde rapporten zijn het erover eens dat schaalgrootte een belangrijke factor is [o.a. Testbed digitale archivering, 2005, p. 18; Beagrie et al., 2008, p. 5-6]. Naarmate de hoeveelheid gearchiveerd materiaal toeneemt, dalen de kosten per eenheid behoorlijk. Deze winst gaat geheel of gedeeltelijk verloren als het aantal te verwerken bestandsformaten toeneemt of de complexiteit ervan. Ook het aantal toeleveranciers waarmee een digitaal archief contacten moet onderhouden verhoogt de kosten per eenheid – net als de al dan niet aanwezige motivatie/kennis van wetenschappers om mee te werken.

5.3.2 *Mettertijd vlakken de kosten af*

Het opstarten van een duurzame digitale bewaarplaats is een kostbare zaak. Zo berekende het Gemeentearchief Rotterdam dat het inrichten van een serverruimte met een minimale beheersorganisatie M€1,6 kost. Maar ook het inrichten van de beheersorganisatie vereist veel investeringen. Naarmate die organisatie volwassener wordt en verwerkingsprocessen efficiënter worden, vlakken de kosten af [o.a. Beagrie et al., op basis van de cijfers van de Archaeological Data Service, 2008, p. 6].

5.3.3 *Personeel is de grootste kostenfactor*

Er wordt nogal eens geschermd met het feit dat opslag steeds goedkoper wordt. Dat feit op zich willen we hier niet bestrijden, maar we hebben ook steeds meer opslagcapaciteit nodig. Bovendien blijken de kale opslagkosten maar deel te zijn van de totale kosten van duurzame toegang. In een interview geeft Technicolor aan dat het een kaal opslagtariaf voor relatief langzame bewaring op tapes hanteert van €80 per TB per jaar; Jim Gray van Microsoft noemde al in 2003 een bedrag van K\$300 voor het totale beheer, inclusief ontsluiting, voor een TB aan informatie [Informatie: Grondstof met toekomstwaarde, 2008, p. 15]. Wat die getallen waard zijn kan hier moeilijk worden ingeschat. Wel zijn alle bronnen het erover eens dat de kosten vooral in het beheer, en dan vooral in personeel gaan zitten. Beagrie et al. noemen een getal van 70% [Beagrie et al., 2008, p. 28]. De KB geeft de volgende verdeling: personeel voor het e-Depot productieproces: 30%; projectmedewerkers en research & development: 25%; onderhoud, hardware en software licenties: 25%; opslag: 20% [Ras, 2009].

5.3.4 *Timing*

Een goede aanpak *bij creatie* van de digitale informatie, met name ten aanzien van metadatering, levert later in het proces grote besparingen op, zo concludeerde het Nationaal Archief al in 2005 [Testbed digitale bewaring, 2005, p. 15]. Achteraf reconstrueren is duur, en wordt steeds duurder naarmate er meer tijd verstrekken is.

5.3.5 *De duurste fase lijkt acquisitie en opname (ingest)*

Gezien het feit dat er nog zo weinig langetermijnervaring is met duurzame archivering, is enige voorzichtigheid geboden, maar de UK Data Archive schat dat 42% van de kosten worden gemaakt voor acquisitie en opname in het

systeem (ingest), 23% voor opslag en duurzaamheid, en 35% voor toegangsregimes [Beagrie et al., 2008, p. 5].

5.3.6 Duurzaamheidsstrategieën: emulatie versus migratie

Over het algemeen staat emulatie (zie hoofdstuk 3) te boek als de duurste duurzaamheidsstrategie voor digitale informatie, omdat het ontwikkelen van emulatoren kostbaar is. Toch heeft de KB in 2005 berekend dat emulatie op de lange termijn goedkoper zou kunnen zijn [Oltmans en Kol, 2005]. Het probleem is uiteraard wel dat voor emulatie op de korte termijn grote investeringen moeten worden gedaan; de kosten voor opeenvolgende migratierondes zullen zich geleidelijker doen voelen.

5.4 Ervaringscijfers in de Nederlandse context

Er zijn nog niet veel ervaringscijfers bekend uit de Nederlandse context; respondenten die in diverse ontwikkelingsstadia verkeren van hun digitaal depot gaven aan dat ze met hun schattingen nog niet naar buiten willen treden.

5.4.1 De Koninklijke Bibliotheek

In 2007 schatte de KB dat het e-Depot, inclusief research & development, jaarlijks M€3,655 kostte. Die kosten moesten worden omgeslagen over ca. 10 miljoen digitale objecten, voornamelijk PDF's van uitgevers [Addressing the

future, 2007, p. 45]. Twee jaar later heeft de KB besloten tot een forse capaciteitsuitbreiding om met name de masters van digitaliseringsprojecten en het Nederlands Webarchief duurzaam te kunnen opslaan. De kosten gaan omhoog naar M€6, de capaciteit van 15 terabyte naar meer dan 300 terabyte (inmiddels houdt men al rekening met 650 terabyte).

5.4.2 *Beeld en Geluid*

ProArchive van Beeld en Geluid berekent voor de opslag kosten door *per uur materiaal, per jaar*. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opslag in het formaat MXF D10-30 en MXF D10-50. Managed storage (opslag in diverse vormen, servers, 24x7 beheer, archiefmanagement, security, browse files en keyframes) in MXF D10-30 kost per uur, per jaar €22,74, MXF D10-50 kost €27,22. Daarnaast wordt de kosten opslag op SAIT-tapes voor digitale opslag en back-up doorberekend. Deze tapes kosten per twee (40 uur MXF-10-30 en 27 uur MXFD10-50) €110. Importeren van materiaal en andere diensten worden ook eenmalig per uur doorberekend.

5.4.3 *NIMk/Montevideo*

Binnen het nog niet afgeronde project *Play-out* heeft NIMk/Montevideo de kosten berekend voor interne opslag op LTO-tapes, inclusief arbeidskosten, materiële kosten, en de niet onaanzienlijke elektriciteitskosten. NIMk komt op €350 per terabyte per jaar [Play-out, 2009].

5.4.4 *Pictura*

Momenteel hanteert het bedrijf Pictura een basistarief voor opslag van €800 per terabyte per jaar. Nadere specificaties ontbreken.

5.4.5 *Rekenmodel*

Bij de presentatie van het rapport *De digitale feiten* vertelde Peter Wouters, hoofd Publieksbereik van het Gelders Archief, dat het archief een rekenmodel in Excel had ontwikkeld om de kosten van digitaliseringsprojecten in beeld te krijgen. Dit kostenmodel is vervolgens ook gebruikt bij de Gelderland Bibliotheek. Op basis van dit model berekende het archief dat vijf jaar opslag van gedigitaliseerd materiaal even veel kost als de initiële investering voor digitalisering. En daarbij was nog geen sprake van een echt 'trustworthy' digitaal depot, maar van een gemengd pakket waarbij alleen waardevolle bronnen echt duurzaam werden opgeslagen.

5.5 Financiering

5.5.1 *De overheid als voornaamste financier*

In Nederland komt de financiering van duurzame toegang tot publieke informatie voor het overgrote deel van de overheid zelf – landelijk, provinciaal of lokaal. Het rapport van de Blue Ribbon Task Force beveelt aan om vooral ook private bronnen te mobiliseren voor de financiering, maar deze aanbeveling lijkt wel zeer bepaald door de Amerikaanse context waarin publieke zaken veel vaker door private fondsen worden gefinancierd [Sustaining the digital investment, 2008].

Waar financiering van de archieven door de overheid voor de hand ligt, is in de wetenschap niet duidelijk welke partij de kosten op zich moet nemen. Onderzoekers verwachten dat ze gratis toegang hebben tot wetenschappelijke data en dat zij niet hoeven op te draaien voor de kosten van opslag en beheer.

De financiering van de ICT infrastructuur komt voornamelijk van specifieke programma's (NWO, BIG GRID) en stimuleringsprogramma's als het Besluit Subsidies Investerings Kennisinfrastructuur (BSIK). De organisatie van de ICT-infrastructuur is versnipperd tussen organisaties als NWO, de Stichting Nationale Computer Faciliteiten (NCF), SURF en SARA Reken- en Netwerkdiensten, alsmede BSIK en NWO-programma's. De economische levensduur van een ICT systeem is slechts vijf tot zeven jaar, maar de ICT-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek bevat elementen die langer relevant zijn dan de levensduur van het project. Ook is de verantwoordelijkheid gedistribueerd over verschillende partijen. ICTRegie adviseert daarom om alle ontwikkel- en uitvoeringswerk voor de ICT-infrastructuur voor het wetenschappelijk onderzoek onder te brengen onder de paraplu van SURF. Tevens pleit ICTRegie voor het oprichten van een e-science research center dat multidisciplinair onderzoek verricht [Towards a competitive ICT-infrastructure, 2008].

De KB, inclusief het e-Depot, wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, Directie Onderzoek- en Wetenschapsbeleid.

Kunst en cultuur kennen een lange traditie van gedecentraliseerde overheidszorg [Cultuurbeleid in Nederland, p. 40]. Voor een deel gebeurt overheidsfi-

nanciering direct en voor een deel door middel van fondsen als de Mondriaan Stichting en subsidieregelingen.

Incidenteel leveren ook in Nederland private fondsen een bijdrage aan de financiering van publiek goed. In de erfgoedsector, bijvoorbeeld, hebben de Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds bijgedragen aan digitaliseringsprojecten. Maar de bijdragen zijn niet structureel en komen snel onder druk te staan als het economisch minder gaat.

5.5.2 *Projectmatige financiering: een structureel probleem*

De diverse richtlijnen (hoofdstuk 3) benadrukken dat het langetermijnbelang overall moet worden ingebed: in het beleid, in de organisatie, en dus ook in de financiering. Hoe verhoudt de praktijk zich tot die richtlijn?

- Wetenschappelijke onderzoeksprojecten worden projectmatig gefinancierd. Na afloop van het project ontbreken vaak de financiële middelen om de geproduceerde data te bewaren.
- In de culturele sector worden grote bedragen besteed aan het digitaliseren van fysiek erfgoed: kranten, geluidsdragers, films, boeken. Maar voor het langdurig bewaren van de digitale bestanden wordt geen geld gereserveerd. Zo wordt in het kader van het grootschalige project 'Beelden voor de Toekomst' voor M€154 aan digitale bestanden gecreëerd. De opslag daarvan is meegefinancierd tot aan het eind van het project, 2014. Voor de periode daarna zijn geen maatregelen getroffen.
- Ook R&D-inspanningen ten aanzien van dataopslag worden overwegend tijdelijk gefinancierd. Na afloop vallen de projectorganisaties uit elkaar en is borging van de resultaten onzeker.

Het gebrek aan structurele financiering is een ernstige belemmering voor het toegankelijk houden van ons digitaal geheugen. De organisaties die langetermijnarchivering op zich nemen zullen op de één of andere manier structureel gefinancierd moeten worden. Uit het analoge tijdperk zijn met name bibliotheken en musea bekend als voorbeelden van bewaarplaatsen die duurzaam worden gefinancierd. Dergelijke organisaties moeten ook voor ons digitale erfgoed worden ingericht – bijvoorbeeld door een deel van de gelden die beschikbaar komen voor onderzoek en digitaliseringsprojecten te reserveren voor langetermijnbewaring.

Als er bij een migratie één bitje omvalt, kan dit het gevolg zijn.

5.6 De kosten-batenanalyse

De vraag of duurzame toegang 'duur' is, kan op allerlei manieren beantwoord worden. Het is waar dat de samenleving nu in een fase verkeert waarin forse investeringen nodig zijn om oplossingen te vinden voor nieuw ontstane technische problemen. Maar fysieke opslag en beschikbaarstelling is ook duur. Al in 2006 berekende Adrian Wilson van de National Archives of Australia dat het beschikbaarstellen van een papieren document ongeveer GBP6 kostte; beschikbaarstellen via internet kostte 13 pence [Rusbridge, 2006].

Misschien moeten we de vraag herformuleren: welke eisen stelt de samenleving aan het bewaarde collectief geheugen? Of: wat heeft de samenleving ervoor over om (een deel van) het collectief geheugen voor de toekomst veilig te stellen?

De berekeningen zouden zeer gebaat zijn bij een inschatting van de baten die de bewaarde informatie de samenleving in de toekomst gaat brengen, maar die inschatting is niet te maken. Incidenteel kunnen wij misschien laten zien dat twee uur achter de computer vijf dagen laboratoriumwerk kan besparen, maar dat zijn de uitzonderingen. Wie kwantificeert de baten van een medicijn dat wellicht vijf maanden eerder beschikbaar komt? Wie hangt een prijskaartje aan de laatste geluidsbanden van uitgestorven talen?

Tijdens de DigCCurr conferentie 2009 zei Clifford Lynch van de Coalition for Networked Information dat het een van zijn grootste zorgen is dat we nog niet in staat zijn gebleken om de zaak voor duurzame toegang tot informatie echt hard te maken, om te laten zien wat de consequenties zullen zijn van zorgeloze omgang met ons digitaal geheugen [Lynch, 2009]. De Amerikaanse econoom Paul Courant vergeleek de zorg voor digitale informatie met de zorg voor onze natuur: ook daar is sprake van een publiek langetermijnbelang dat niet in geld is uit te drukken [Courant, 2008].

6 (INTERSECTORALE) SAMENWERKING

Voordat we de mogelijkheden voor intersectorale samenwerking in Nederland onder de loep nemen, kijken we naar een aantal ervaringen in het buitenland.

6.1 Intersectorale samenwerkingsverbanden elders

De Engelse collega van de NCDD, de Digital Preservation Coalition, werd in 2003 opgericht, net als de NCDD door een aantal belanghebbende organisaties, maar zonder de infrastructurele missie die de NCDD heeft opgesteld. De DPC publiceerde in 2006 als eerste een Nationale Verkenning onder de titel *Mind the Gap* waarin vooral het probleem duidelijk op de kaart werd gezet [Mind the Gap, 2006]. Gevraagd naar de ontwikkelingen na *Mind the Gap* vertelde een bestuurslid van de DPC dat er minder vooruitgang is geboekt dan gehoopt. De cultuurverschillen tussen de sectoren bleken hardnekkig, en samenwerking wordt ook niet bevorderd door de Engelse financieringsstructuren die veel gecompliceerder zijn dan in Nederland. Niettemin groeit het ledenaantal van de DPC gestaag en is de DPC met name als kenniscentrum alom tegenwoordig met o.a. het *Handbook Digital Preservation* en het kwartaaloverzicht 'What's New in Digital Preservation' [Digital Preservation Coalition, 2008]. De leden van de DPC vragen nu vooral om *praktische* gereedschappen en kennis. Ook vragen de leden in toenemende mate om informatie en diensten exclusief voor leden [interviews].

In de Verenigde Staten lanceerde het Congres in 2000 het 'National Digital Information Infrastructure & Preservation Program' (NDIIPP), met een budget van M\$100 (waarvan uiteindelijk maar M\$40 werd uitgegeven) en de opdracht om een nationale strategie voor digitale duurzaamheid te formuleren. Anders dan in Nederland of Engeland kreeg de Library of Congress duidelijk de leiderschapsrol toebedeeld, en ook anders dan in Nederland bevordert NDIIPP actief publiekprivate samenwerkingsverbanden. Martha Anderson, de projectleider geeft grif toe dat het beschikbare geld in het begin een sterke motivatie was om te participeren in NDIIPP, maar de noodzaak om 50% te matchen was voor veel instellingen een belemmering. NDIIPP heeft nu een structureel budget van M\$7 en een bureau van vier medewerkers. NDIIPP heeft 150 partnerorganisaties overal in het land en steunt projecten die op de één of andere manier samenwerking bevorderen. Martha Anderson vertelde dat het formuleren van een nationale strategie lange tijd nog een brug te ver

was. Momenteel werkt het NDIIPP bureau aan een allereerste versie van een dergelijk stuk [NDIIPP, website].

Ter voorbereiding op die notitie propageert NDIIPP een 'network of networks', waarin organisaties rollen en functies op zich nemen binnen een landelijk dekkend netwerk.

NDIIPP maakt het liefst gebruik van natuurlijke netwerken die zijn ontstaan rond clusters *content* en probeert vervolgens de samenwerking als een olie-vlek uit te breiden. 'Learn by doing' is het motto [Potter, 2009].

In Duitsland werd door een aantal publieke organisaties in 2003 het project 'nestor' opgericht – een 'Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung'. Zoals de naam al zegt is kennisuitwisseling en gezamenlijke opbouw van expertise hier het enige doel. Nestor werkt met zeer actieve 'Arbeitsgruppen', waarvoor individuele leden de verantwoording nemen [nestor, website]. In 2009 loopt het zesjarige project af; een doorstart als 'Kooperationsverbund' per 1 juli 2009 is inmiddels voorzien.

De archieven en bibliotheken van Australië en Nieuw-Zeeland werken traditiegetrouw nauw samen, ook ten aanzien van duurzame toegang. In Denemarken zijn pogingen gedaan een intersectorale coalitie tot stand te brengen, maar daar is het niet gelukt.

6.2 Perspectieven voor Nederland

De respondenten uit dit onderzoek zijn vrijwel unaniem in hun inschatting dat samenwerking de duurzame toegankelijkheid van ons digitaal geheugen zal bevorderen – maar over de vraag hoe die vorm moet krijgen lopen de meningen uiteen, van zeer informele informatie-uitwisseling tot één landelijke opslagfaciliteit.

Het digitale tijdperk vraagt in elk geval nauwere samenwerking tussen de partners *binnen* de sectoren: tussen de producenten, de archieven en de gebruikers.

In de archeologie zien we hoe een groot gemeenschappelijk belang kan leiden tot goede samenwerking tussen een veelheid aan partners: de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, DANS, provinciale depots en commerciële archeologische bedrijven bouwen gezamenlijk aan EDNA, een geïntegreerde informatiestructuur voor zowel onderzoeksdata als publicaties in de archeologie [interview].

Ook het CDD+ systeem van de Justitiële Informatiedienst is een voorbeeld van een situatie waarin een gedeeld probleem (de traagheid van informatieuitwisseling op papier in de strafrechtsketen) kan leiden tot nauwe samenwerking.

Gevraagd naar de perspectieven voor intersectorale samenwerking benadrukken een aantal respondenten dat ze momenteel vooral versnippering zien: 'DEN, DANS, NCDD ... ze doen allemaal iets, maar wat doen ze nu precies?' [interviews] Niettemin worden uitwisseling van kennis en expertise genoemd als het terrein waar op korte termijn de grootste winst behaald kan worden.

Sommige respondenten benadrukken dat de dynamiek in hun sector zo *anders* is dan in de andere sectoren, dat delen alleen incidenteel nut heeft. Anderen signaleren in toenemende mate dezelfde problemen, zij het dat de sectoren er verschillende namen aan geven. De kwestie van authenticiteit van gegevens, bijvoorbeeld, speelde in het analoge tijdperk wel voor archieven, maar niet of nauwelijks voor bibliotheken. Nu krijgen bibliotheken er ook mee te maken. Theorieën als het records continuüm [Jonker, 2009], die door archieven zijn ontwikkeld, kunnen een inspiratiebron zijn voor organisatie-modellen binnen wetenschap en cultuur. De wetenschap is weer het verst gevorderd in het bouwen van gedistribueerde netwerken en het bevorderen van interoperabiliteit door middel van *persistent identifiers* die voorkomen dat internetbronnen onvindbaar worden.

Onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers een zo geïntegreerd mogelijk informatieaanbod willen. De herkomst van de bronnen (archief, bibliotheek,

Op 18 september 2009 organiseerde de NCDD een landelijke bijeenkomst om de resultaten van het NCDD-onderzoek te evalueren. De deelnemers aan het congres onderschreven de conclusies van het rapport

volledig en pleitten ervoor vooral aan bewustzijn van de materie te werken. Conferentieverlag op <http://www.ncdd.nl/documents/NCDDcongres-20090918verslag.pdf>

museum) vinden ze nauwelijks relevant [Perceptions of library and information resources, 2005]. In de *front office* is de ambitie daarmee duidelijk. Maar juist in het digitale tijdperk zijn er in de *back office* allerlei mogelijkheden om schaalvoordelen te realiseren zonder dat de gebruiker daar last van heeft.

Het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra hebben vlak voor de afronding van dit onderzoek een visienota gepresenteerd waarin zij aangeven als consortium te willen werken aan een algemene e-depotvoorziening voor de archiefwereld die binnen vijf jaar gerealiseerd moet zijn [e-Archief in ontwikkeling, 2009]. De vraag doet zich voor of zo'n voorziening niet ook een oplossing zou kunnen bieden voor andere bewarende instellingen in het cultureel erfgoed. De collecties liggen immers dicht bij elkaar. Ook lokale archieven zouden wellicht willen aansluiten.

Bibliotheken met digitale collecties kijken momenteel vooral naar de KB, die echter haar prioriteit legt bij landelijke projecten en programma's. De Zeeuwse Bibliotheek zoekt een veilig heenkomen voor haar digitale collecties; de Universiteit van Amsterdam heeft een aantal digitale collecties inmiddels kunnen onderbrengen bij DANS.

Of het tot concrete intersectorale samenwerkingsverbanden kan en moet komen, hangt af van vele factoren. Voor echte interoperabiliteit zouden bijvoorbeeld de metadatasystemen in archieven en bibliotheken op elkaar moeten worden aangepast, en de terminologie (archieven spreken van 'actoren', bibliotheken van 'auteurs'). Maar ook moeten culturele verschillen tussen de sectoren slijten; het kost de tijd om het noodzakelijke vertrouwen te kweken [zie o.a. Zorich, Waibel & Erway, 2008, en Walters & MacDonald, 2008]. Een aantal respondenten schat in dat de cultuurverschillen op lokaal niveau kleiner zijn dan op landelijk niveau en dat juist daar kansen liggen om tot intersectorale samenwerking te komen tussen archieven, bibliotheken en musea.

Eén respondent benadrukt dat de grote bewarende instellingen elkaar nodig zullen hebben om hun betrouwbaarheid en de continuïteit van de zorg voor de digitale bestanden goed te regelen.

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Digitale informatie is een essentieel bestanddeel van de hedendaagse kenniseconomie. De publieke sector investeert veel in de productie en verwerving van digitale informatie en wil een deel van die informatie langdurig toegankelijk houden voor gebruik door toekomstige generaties.

Het borgen van duurzame toegang tot informatie vergt in het digitale tijdperk heel andere inspanningen dan in het analoge tijdperk:

- Digitale informatie vereist zorg van wieg tot graf; al bij creatie moeten maatregelen genomen worden om langetermijntoegang mogelijk te maken. Zorgvuldig beheer en voortdurende research & development blijven nodig gedurende de hele levenscyclus van de informatie.
- Er is een technisch geavanceerde beheersomgeving nodig die steeds vernieuwd moet worden, die kostbaar is en veel expertise vraagt.

De Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid wijst uit dat aan deze beide randvoorwaarden nog lang niet overal wordt voldaan:

- Het aantal bewaarplaatsen met een duurzaam regime is te beperkt en de capaciteit te klein.
- Grote categorieën digitale gegevens die geproduceerd of verworven worden blijven buiten bereik van de duurzame bewaarplaatsen, bijvoorbeeld omdat het bewustzijn van de risico's onvoldoende is of omdat de (versnipperde) taak- en rolverdeling uit het analoge tijdperk de zorg van wieg tot graf in de weg staat.

Een onveranderde situatie zal zonder twijfel leiden tot verlies aan informatie, tot kapitaalvernietiging en een verzwakking van de kenniseconomie.

Een landelijk infrastructuur voor langetermijntoegang

De partijen die lid zijn van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid willen hun krachten bundelen om te komen tot een infrastructuur van faciliteiten, diensten en gereedschappen, waarbinnen:

- 1 het bewustzijn van het langetermijnbelang van digitale informatie tijdens de hele levenscyclus van digitale informatie aanwezig is;
- 2 rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en een goede aansluiting mogelijk maken tussen producenten van digitale informatie en bewaarplaatsen;
- 3 voldoende efficiënt ingerichte faciliteiten voor opslag en duurzaam beheer beschikbaar zijn;
- 4 de partijen diensten en gereedschappen zo flexibel mogelijk delen;
- 5 er *structurele* financiering is voor de activiteiten die nodig zijn om duurzame toegankelijkheid mogelijk te maken;
- 6 goede selectiemethodes beschikbaar zijn, aangepast aan het digitale tijdperk;
- 7 belanghebbenden kennis en expertise (nationaal en internationaal) delen.

Ad 1 Probleembewustzijn

Vrijwel alle respondenten in het onderzoek melden dat het *bewustzijn* van de problematiek van digitale informatie nog lang niet overal voldoende is doorgedrongen.

- Blijf voortdurend aandacht vragen voor het langetermijnbelang: lokaal, regionaal, landelijk en in de diverse disciplines. Investeer voortdurend in informatie, communicatie en een politieke lobby.
- ★ NCDD-bureau, NCDD-leden

Ad 2 Rollen en verantwoordelijkheden

Veel producenten van digitale informatie ervaren het langetermijnbelang niet als het hunne: de onmiddellijke dienst aan de burger staat voorop, of het publiceren van het eigen onderzoek. Een dergelijke tegenstelling tussen kortetermijnbelang en langetermijnbelang zal nooit helemaal uit te bannen zijn, maar een aantal kansen kan worden benut om de tegenstelling kleiner te maken:

- Geef de onderzoekers in de wetenschap zelf een belang bij het deponeren van hun onderzoeksgegevens – door hen formeel verantwoordelijkheid te geven dan wel materieel of immaterieel te belonen voor deponering. Hier ligt een rol voor de financiers van wetenschappelijk onderzoek, die subsidies afhankelijk kunnen maken van deponering van de data. Ook moet in internationaal verband geijverd worden voor een systeem waarbij goede datasets wetenschappelijk prestige opleveren.
- ★ financiers van wetenschappelijk onderzoek, universiteiten, onderzoekorganisaties, koepelorganisaties

- Maak expliciete afspraken met onderzoekers over wie eigenaar is van de onderzoeksgegevens en wie verantwoordelijk is voor welke aspecten van langetermijnzorg (metadatering, opslag, etc.).
- ★ universiteiten, onderzoekorganisaties, koepelorganisaties

- Stel verplicht dat ieder onderzoek- of digitaliseringsprojectplan ten minste expliciet ingaat op de noodzaak om (selecties van) de geproduceerde digitale objecten langdurig te bewaren en benoemt wie daarvoor verantwoordelijk is.
- ★ NCDD-leden, ministerie van OCW, NWO, KNAW, universiteiten

- Werk aan gerichte selectiemechanismes voor onderzoeksgegevens.
- ★ universiteiten, onderzoekorganisaties, koepelorganisaties, onderzoekers

- Sla vanuit de instellingen die langetermijnbewaring als hun kerntaak hebben de brug naar producenten van digitale informatie door al in de productiefase het primaire proces te ondersteunen en het langetermijnbelang in te bedden in het kortetermijnbelang.
- ★ digitale archieven, bibliotheken, datacentra

- Verwijs in de nieuwe versie van het *Standard Evaluation Protocol* expliciet naar de noodzaak om wetenschappelijke output duurzaam te bewaren.
- ★ VSNU, KNAW, NWO
- Breng de verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding van de overheid onder één bewindspersoon.
- ★ kabinet
- Breid het programma 'Informatie op Orde' van de rijksoverheid uit naar lokale en provinciale overheden.
- ★ lokale overheden, ministerie van BZK, ministerie van OCW
- Beleg een conferentie over de verantwoordelijkheid voor langetermijnbewaring van erfgoed dat op web 2.0 ontstaat.
- ★ NCDD-bureau, NCDD-leden, ministerie van OCW

Ad 3 Faciliteiten voor opslag en duurzaam beheer

Opslagfaciliteiten zijn duur in ontwikkeling en beheer, en onderzoek heeft aangetoond dat schaalgrootte aanzienlijke invloed heeft op de prijs per eenheid. Dit pleit ervoor om opslagfaciliteiten zoveel mogelijk te delen. De efficiency-eis kan echter in conflict komen met specifieke eisen die producenten en/of gebruikers stellen aan hun informatie. Daarom zal aanvullend onderzoek (in NCDD-verband) nodig zijn waarin de belanghebbenden de informatiearchitectuur voor duurzame opslag analyseren en bepalen waar schaalgrootte wel en niet tot voordelen kan leiden; enkele respondenten vermoeden dat de beste kansen voor gezamenlijke faciliteiten in de onderste laag van de informatiearchitectuur liggen, in de *storage layer* – dit kan ook leiden tot uitbesteden van de dataopslag bij commerciële bedrijven.

Fig. 7.1 Lagen in de informatiearchitectuur

Toegang	Kansen voor generieke faciliteiten het kleinst
Applicaties	
Bitstream opslag	Kansen voor generieke faciliteiten het grootst

De meningen verschillen over de manier waarop centrale voorzieningen georganiseerd moeten worden: getrapt geografisch (lokaal, regionaal, provinciaal,

landelijk, internationaal), per discipline, per aandachtsgebied/cultuursector, of gespecialiseerd naar bestandsformaat.

- Peil de behoeftes aan opslagcapaciteit meer in detail om het landelijk aanbod daarop af te kunnen stemmen.
- ★ NCDD-leden via de diverse brancheorganisaties; coördinatie NCDD-bureau

- Streef waar mogelijk schaalgrootte na voor opslagcapaciteit om de kosten te beheersen.
- ★ allen

- Zoek naar aansluiting tussen diverse lopende initiatieven zoals het plan van het consortium van het Nationaal Archief en Regionale Historische Centra [e-Archief in ontwikkeling, 2009] en het Limburgs e-depot [Kaderstellende notitie Limburgs e-depot, 2009]. Bezie of een dergelijke infrastructuur ook soelaas kan bieden voor kleinere erfgoedinstellingen en bibliotheken, en/of daarnaast regionale intersectorale faciliteiten ontwikkeld moeten worden.
- ★ alle betrokken instellingen; NCDD als coördinator van het debat

- Zoek internationale fora op om voor de wetenschappelijke disciplines die internationaal georiënteerd zijn duurzame bewaarplaatsen te ontwikkelen, bijvoorbeeld de Europese Alliance for Permanent Access, DARIAH, CESSDA, en CLARIN.
- ★ KNAW, NWO, VSNU, universiteiten, onderzoekinstellingen

Ad 4 Diensten en gereedschappen

Met name de kleinere organisaties vragen om praktische, laagdrempelige diensten en gereedschappen om hun digitale gegevens goed te kunnen beheren. De richtlijnen voor duurzame toegankelijkheid zoals die inmiddels zijn ontwikkeld (zie hoofdstuk 3) zijn tamelijk *high-level*; ze gaan uit van de ontwikkeling van een organisatie die geheel is gericht op langetermijnbewaring en sluiten daarom niet altijd aan bij de praktijk van instellingen die een deeltaak hebben ten aanzien van bewaring van digitale gegevens.

- Ontwikkel een landelijk, sectoroverschrijdend pakket aan praktische, laagdrempelige diensten en gereedschappen dat kleinere organisaties kan helpen om hun data goed te beheren ('digitaal instrumentenbord'); overweeg het dienstenpakket onder te brengen bij een organisatie die zich specialiseert in diensten aan derden in plaats van bij één van de grote bewarende instellingen.
- ★ NCDD-leden; coördinatie NCDD-bureau
- Ontwerp een praktisch stappenplan dat kleinere organisaties kan helpen om de risico's van verlies van data ten minste te verkleinen, zowel in de productie-fase als op de middellange termijn.
- ★ NCDD-leden, coördinatie NCDD-bureau
- Wacht niet op initiatieven van de grote instellingen, maar neem in elk geval praktische maatregelen die de risico's van verlies al flink verkleinen (inventarisatie maken, selecteren voor langetermijnbewaring, keuze bestandsformaten, back-up maken, metadateren, etc.)
- ★ kleinere archieven, erfgoedinstellingen, bibliotheken, producenten van digitale objecten
- Wees pragmatisch bij het ontwikkelen van technische faciliteiten, diensten en gereedschappen – een tijdshorizon van vijf jaar is al betrekkelijk lang in een werkveld dat zich zo snel ontwikkelt als duurzame toegankelijkheid.
- ★ alle instellingen met digitale depots.

Ad 5 Structurele financiering

Het is van essentieel belang dat de financierende organisaties de ontwikkeling van de infrastructuur voor digitale informatie *structureel* ondersteunen om te voorkomen dat breuken in de continuïteit ontstaan.

- Voorzie instellingen die al een eind op weg zijn in het ontwikkelen van duurzame toegankelijkheid, zoals de KB, Beeld en Geluid, DANS, het Nationaal Archief, Gemeentearchief Rotterdam, IISG, 3TU.Datacentrum van (uitzicht op) (aanvullende) *structurele* financiering voor het onderhouden van de infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid.
- ★ ministerie van OCW, ministerie van BZK, universiteiten
- Overweeg additionele financiering uit een fonds dat wordt gevormd door een deel van de middelen voor onderzoek- en digitaliseringsprojecten voor duurzame bewaring te reserveren.
- ★ NCDD-leden, ministerie van OCW, NWO, KNAW, universiteiten

Ad 6 Selectie

Om de beheerskosten te beperken moet er nog meer dan in het analoge tijdperk geselecteerd worden welke informatie inderdaad voor de lange termijn toegankelijk moet blijven.

- Maak actief beleid om de selectiemechanismes uit het analoge verleden digitaal te hertalen en nieuwe mechanismes te ontwikkelen voor oorspronkelijke digitale objecten (web 2.0, onderzoeksdata).
- ★ NCDD-leden, alle sectoren
- Streef bij oorspronkelijk digitaal materiaal naar selectie bij creatie en automatiseer de selectie zoveel mogelijk.
- ★ erfgoedinstellingen, bibliotheken, archieven
- Weeg bij digitalisering goed af welke digitale objecten inderdaad voor de lange termijn bewaard moeten worden. Digitale kopieën van fysiek erfgoed die alleen zijn bedoeld voor het verlenen van online informatie behoeven beëdigend minder zorg dan zogenaamde substitutie-kopieën die het origineel vervangen.
- ★ alle sectoren

Ad 7 Kennis en expertise

Buiten de grote bewarende instellingen geven alle respondenten aan dat kennis en expertise in Nederland momenteel versnipperd zijn en moeilijk toegankelijk. Het overzicht ontbreekt. Websites worden enthousiast opgezet, maar worden daarna slecht bijgehouden of zijn te specifiek; kennissessies worden incidenteel georganiseerd, maar de uitwisseling verwatert vaak weer snel door tijdgebrek.

- Geef kennisuitwisseling de prioriteit die het verdient om innovatie en ontwikkeling te bevorderen.
- ★ alle instellingen
- Maak een eind aan de versnippering van kennis en informatie over duurzame toegankelijkheid in Nederland. Zet een landelijk kenniscentrum op waar kennisdisseminatie de eerste prioriteit heeft.
- ★ alle NCDD-leden; coördinatie NCDD-bureau; samenwerken met o.a. ICTU, DEN
- Zet (al dan niet binnen een kenniscentrum) een landelijk gecoördineerde *technology watch* op.
- ★ alle bewarende instellingen; coördinatie NCDD.

De rol van de NCDD

De diverse partijen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen in hun eigen sector. De NCDD biedt een forum waar partijen uit diverse sectoren met elkaar om de tafel zitten en afstemming bereiken. Daarnaast ligt er een rol voor de NCDD bij de ontwikkeling van landelijke kennisfaciliteiten en een lobby bij de overheid voor de benodigde middelen.

In de discussies ten aanzien van de infrastructuur moeten ook andere belanghebbenden betrokken worden:

- brancheorganisaties als BRAIN, UKB of VSNU, de Nederlandse Museumvereniging, het AVA_Net (de opvolger van de audiovisuele sectie van KVAN en DIVA), de Taskforce Archieven, enz.
- belangrijke bewarende instellingen als JustID, KNMI, Max-Planck-Institute for Psycholinguistics, en andere.

‘PLOG’: HOE HET VERDER GING NA HET

Voor één keer een blog op papier, laten we zeggen een ‘plog’. Met dezelfde disclaimer die ook voor de weblog <http://www.digitaalduurzaam.blogspot.com> geldt, om aan te geven dat wat hier volgt niet zo gedegen is onderbouwd als het rapport *Toekomst voor ons digitaal geheugen (1)*, maar dat het wel interessant is om te kijken wat er gebeurd is ná het rapport – dat inmiddels toch al weer bijna een jaar oud is.

Het goede én het ‘slechte’ nieuws is dat de conclusies van het rapport nu, een jaar later, nog goed overeind staan. Het rapport werd op 18 september zeer unaniem onderschreven door het landelijk NCDD-congres. Ook ontdekte ik tijdens de bijeenkomsten en in de rapporten die sindsdien zijn verschenen geen grote ontwikkelingen die de conclusies ondergraven. Dat is dan ook meteen wat je het ‘slechte’ nieuws zou kunnen noemen, maar laten we reëel zijn: grote veranderingen voltrekken zich niet binnen het tijdsbestek van een jaar, zeker niet in een complexe werkelijkheid zoals die zich nu aan ons voordoet.

Die werkelijkheid is blijkbaar zo ingewikkeld dat veel lezingen en rapporten nog steeds een hoog ‘we zouden eigenlijk moeten ...’-gehalte hebben: We *zouden* de waarde van wat we doen en bewaren beter moeten aantonen (om geld voor preservering te kunnen losweken), we *zouden* taken en verantwoordelijkheden beter moeten verdelen (bijvoorbeeld ten aanzien van wat er allemaal op internet verschijnt), we *zouden* producenten/eigenaars stimuleren moeten geven om goed voor hun digitale bestanden te zorgen (ofwel zelf doen ofwel anderen daartoe in staat stellen).

‘Maar hoe dan?’ krabbel ik in de marge van menig rapport. *Hoe* komen we van A naar B? Tegen die meetlat wil ik een aantal ontwikkelingen en publicaties leggen van het afgelopen jaar.

Op een Italiaanse conferentie waar de coördinator was uitgenodigd om vanuit Nederlands perspectief te vertellen over het behoud van digitale bronnen voor de onderzoekers anno 2060 ‘notuleerde’ cartoonist Joshua Held: ‘De Nederlanders leven al minstens 100 jaar in 2060.’

NEL PANEL ANCHE INGE ANGEVAARE
COORDINATRICE DEL PROGETTO
NETHERLANDS COALITION FOR DIGITAL PRESERVATION

GLI OLANDESI VIVONO NEL 2060
DA ALMENO CENTO ANNI

Wat kost het en hoe gaan we het financieren? Het eindrapport van de Blue Ribbon Task Force

Eén van de heetste hangijzers is de vraag wat het allemaal gaat kosten en hoe we dat gaan financieren. *Sustaining the Digital Investment*, het interimrapport van de Amerikaans/Engelse Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access, over de economische aspecten van digitale duurzaamheid (2008) had ik bijzonder leerzaam gevonden en in *Toekomst voor ons digitaal geheugen (1)* verwijzen we er regelmatig naar. Erfgoedinstellingen werken niet altijd even zakelijk, en een meer zakelijke, economisch onderlegde blik op de problematiek van duurzaamheid was verfrissend. Er werd mij veel duidelijk over waarom het zo moeilijk is om financiering te vinden voor duurzame toegankelijkheid. Ik was dus erg benieuwd naar het eindresultaat dat in februari 2010 verscheen, maar helaas, het 'zouden moeten ...'-gehalte van dit document is wel erg hoog. Sterker nog: het zouden-moeten-lijstje uit de vorige alinea is ontleend aan dit rapport, en erg veel verder komt men in mijn beleving niet (*Sustainable Economics for a Digital Planet*, 2010). Aardig is wel dat ook de Blue Ribbon Task Force pleit voor *leiderschap* in het duurzaamheidsdebat en dat de NCDD-keuze voor nationale voortrekkers daarmee helemaal in lijn is. Verder moeten we vooral met elkaar om de tafel gaan zitten om goede afspraken te maken. En dat is nu net wat we zelf ook al hadden bedacht.

Een landelijke e-depotvoorziening voor de archiefsector

Nu zijn er allerhande soorten 'om-de-tafel-gaan-zitten'. Van ontmoetingen om elkaar in de gaten te houden, via vrijblijvende mooie woorden, tot hele series bijeenkomsten om daadwerkelijk iets te bereiken. In die laatste categorie heeft de Nederlandse archiefsector het afgelopen jaar wat mij betreft baanbrekend werk gedaan. Bij het ter perse gaan van dit boekje liepen nog bestuurlijke consultaties, maar het ziet ernaar uit dat de *complete* archiefsector op alle bestuursniveaus binnenkort tot een voorstel gaat komen voor een landelijke e-depotvoorziening, met shared services, voor de hele overheid (*Duurzame digitale toegang*, 2010). Men verwacht dat de shared services organisatie zal bestaan uit een netwerk van vijf tot tien organisatieonderdelen (waaronder in ieder geval het Nationaal Archief, het Gemeentearchief Rotterdam en het Stadsarchief Amsterdam), waarop de ongeveer 120 archieven

in dit land zullen worden aangesloten – om zowel het rijk als de provincies, de gemeentes en de waterschappen te bedienen.

Me dunkt een prestatie van formaat én met een hoog 'hoe'-gehalte. Elders in dit boekje benadrukt de projectleider dat er een gedegen traject van overleggen met alle belanghebbenden aan is voorafgegaan, en Algemeen Rijksarchivaris Martin Berendse laat zich in het interview ontvallen dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat als in de afgelopen maanden, maar het resultaat mag er zijn. Er is nog slechts één grote vraag: komt de financiering rond?

De universiteitsbibliotheken, de uitgevers en de KB

In eenzelfde lijn praat de KB momenteel met uitgevers en universiteitsbibliotheken over mogelijkheden om via de KB de langetermijntoegang te waarborgen tot wetenschappelijke elektronische publicaties waarvoor de bibliotheken licentie-overeenkomsten hebben afgesloten met uitgevers. Als de dienstverlening door de uitgever wegvalt, zou de KB in moeten/mogen springen. Dit is een interessante ontwikkeling omdat er in het verleden kritiek is geweest op het KB-beleid om publicaties van internationale uitgevers te archiveren 'op kosten van de Nederlandse belastingbetaler'. Op deze manier komen die investeringen de Nederlandse infrastructuur weer ten goede en is ook de subsector wetenschappelijke publicaties een goed eind op weg om het landelijke netwerk te realiseren.

DANS voor alfa, gamma én bèta

Tot nu toe heb ik het gehad over sectoren die relatief overzichtelijk zijn en waar je dus ook de eerste echte netwerkresultaten mag verwachten. Het beeld wordt een stuk ingewikkelder wanneer we naar (ruwe) onderzoeksgegevens kijken uit de wetenschap. In een nog ongepubliceerd visiedocument spreekt DANS van een 'wildgroei van over elkaar heen buitelandse infrastructuurinitiatieven' en de conclusie uit het NCDD-rapport dat de duurzaamheid van die initiatieven veel te wensen overlaat, wordt in het document onderstreept (DANS, 2010). DANS wil zich hard maken voor het tegengaan van die versnippering door zich te ontwikkelen tot een data-archief voor alfa, gamma en bèta. Zo kan DANS de NCDD-voortrekkersrol over de hele breedte van de wetenschap invullen en vooral ook aandacht vragen voor duurzaamheidsaspecten.

Wat een lef, dacht ik toen ik het document las. Nu is Peter Doorn van DANS een bescheiden man, en uit het interview in dit boekje blijkt dat hij zich terdege bewust is van de dienende rol van DANS en de noodzaak om bestaande duurzaamheidsinitiatieven vooral in hun waarde te laten, maar het blijft een visie die van lef getuigt. KNAW en NWO hebben er inmiddels positief op gereageerd. Maar net als in de archiefsector blijft ook hier de grote vraag of de financiering rond komt ...

Meer over wetenschappelijke onderzoeksdata: IISG, 3TU en SURFshare

Goed nieuws voor het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis (IISG) dat in internationaal verband de financiering heeft gevonden voor de ontwikkeling van zijn e-depot. Hetzelfde kan niet gezegd worden voor het 3TU.Datacentrum. De projectfinanciering loopt af en de toekomst is onzeker. 3TU heeft inmiddels aangegeven aansluiting te willen zoeken bij DANS. Maar daarmee is het financieringsvraagstuk niet zo maar opgelost.

Het SURFfoundation SURFshareproject, en met name WP7, Datacuratie en digitale duurzaamheid, blijft actief in het faciliteren van onderzoek dat meer licht werpt op duurzame toegankelijkheid van onderzoeksdata. Zo formuleerde het IISG de *IISH Guidelines for preserving research data* (2010), en schreven DANS en het 3TU.Datacentrum *Selection of Research Data* (2010).

'Verrijkte publicaties' tarten de bestaande infrastructuur

In maart 2010 publiceerde SURF de *Surfshare nulmeting: Nederlandse academische repositories*. 'Nul' betekent hier de situatie eind 2008, aan het begin van het SURFshare programma. Het rapport maakt duidelijk dat de meeste academische repositories zelf geen duurzaamheidsvoorzieningen hebben. De publicaties in de repositories worden geharvest door de KB – en dat is een mooie toepassing van gedeelde faciliteiten. Het aantal wetenschappers dat zijn publicaties ook echt deponeren in de academische repositories blijft overigens laag (29%).

Nu komt het steeds vaker voor dat aan wetenschappelijke publicaties ook (ruwe) onderzoeksgegevens meegegeven worden, en daar zijn onze huidige infrastructuren niet op berekend. De publicaties gaan immers naar de

KB en naar de academische repositories van de universiteiten, terwijl de onderzoeksgegevens naar een veelheid van archieven gaan. Hoe kan al dat materiaal voor gebruikers toch goed vindbaar blijven? In februari publiceerde SURFfoundation *Verrijkte publicaties: hoe verder?* (2010), waarin Martin Feijen concludeert dat de infrastructuur van de academische repositories geschikt moet worden gemaakt voor onderzoeksgegevens. Maar inmiddels zijn daar de nodige vragen bij gerezen. Academische repositories zijn verbonden aan universiteiten en bevatten materiaal uit alle disciplines van de betreffende universiteit. Het lijkt er steeds meer op dat wetenschappers zelf de voorkeur geven aan repositories die georganiseerd worden rond specifieke disciplines. Daar kunnen standaarden en procedures gemakkelijker worden afgestemd op het eigen vakgebied. Een door SURF georganiseerde rondetafelbijeenkomst in april 2010 concludeerde daarom voorzichtig dat er voorlopig geen landelijk DARE-programma voor onderzoeksdata moet komen zoals dat er wel was voor de publicaties. Hier lijkt het voortschrijdend inzicht zijn werk te doen.

Een hoog 'hoe'-gehalte had een experiment in het kader van het internationale DRIVER II-project, dat ook regelmatig publiceert over verrijkte publicaties (zie, o.a. Woutersen, 2009). Daarin testten de KB, DANS en 3TU onder de vlag van SURFshare een model uit om voor de gebruiker naadloos toegang te geven tot materiaal dat zich in diverse instellingen bevindt. Dat leidde tot een fraaie animatie (*Long-term preservation*, 2010), maar meer dan dat, tot praktische handvatten. De auteurs concludeerden echter ook dat de techniek niet het grootste obstakel vormt; het is vooral lastig om de organisatie rond te krijgen (Sierman en Doorenbosch, 2010).
Waar hebben we dat eerder gehoord ... ?

Cultuur/erfgoed: 'born-digital' komt langzaam maar zeker in beeld

'Men ziet born-digital materiaal aankomen en oriënteert zich', is de conclusie van een DEN-onderzoek over born-digital erfgoedmaterialen in de cultuursector (*Born-digital erfgoedmaterialen*, 2010). Het onderzoek was vooral bedoeld om meeteenheden te formuleren om ontwikkelingen in de sector überhaupt te kunnen onderzoeken, met andere woorden het abstractieniveau was nogal hoog, maar tussen de bedrijven geeft het rapport een aardige indruk van hoe de sector erbij staat. Dat wil zeggen: hoe de voorhoede erbij staat, want alle statistieken in het rapport zijn gebaseerd op n=12 en dat zijn de voorhoe-

deorganisaties. Daarin zit dus ook meteen een waarschuwing: wie alleen de grafieken oppervlakkig doorkijkt, zal een zeer vertekend beeld krijgen.

Dat het allemaal nog erg pril is in deze sector wordt wel duidelijk. Zo maakt men nog helemaal geen onderscheid tussen born-digital en digitale kopieën van fysieke objecten, terwijl de risico's bij de eerste categorie natuurlijk veel groter zijn. Wat daar verloren gaat kun je nooit meer reconstrueren. Dat het volle besef van wat er komt kijken bij digitale duurzaamheid voor velen nog een brug te ver is, wordt wel duidelijk uit het volgende citaat: 'Van bijna alle geconserveerde videoverzamelingen in Nederland staan de masterkopieën in de kluis van het instituut.' (p. 14). Tja, voor analoge objecten was zo'n kluis een prima oplossing, maar niet voor digitale, het zij nog maar eens gezegd.

Cultuur/erfgoed: hoe maken we het praktisch behapbaar voor kleinere instellingen?

Een van de aardigste initiatieven van de afgelopen maanden is een onderzoek dat Enno Meijers van de Zeeuwse Bibliotheek heeft gedaan naar de toepasbaarheid op 'kleine en middelgrote erfgoedinstellingen' van de theoretische modellen die in het NCDD-rapport genoemd worden en die vooral voor en door grotere instellingen zijn ontwikkeld (Meijers, 2010). Zoals wel te verwachten concludeert Meijers dat die toepasbaarheid niet groot is, omdat de modellen geen rekening houden met de beperkte middelen en menskracht in kleine organisaties. Hij ontwikkelt op zijn beurt een model waarbij stapsgewijs steeds naar verbetering kan worden gewerkt. Hij legt zijn model voor aan een aantal experts in het veld en concludeert uiteindelijk zelf dat het nog niet helemaal gelukt is om het echt praktisch genoeg te maken (maar dat had ook te maken met de eisen die aan zijn master's thesis werden gesteld; die moest strategisch niveau hebben). Niettemin vind ik het een uitstekende aanzet om ook eens vanuit de kleinere instellingen te redeneren en hoop van harte dat er op de een of andere manier een vervolg op komt.

Eén van Meijers' aanbevelingen aan de NCDD is overigens om een landelijke *technology watch* te organiseren om ook kleinere instellingen in staat te stellen de trends te kunnen volgen. Hij staat genoteerd, Enno!

Duurzaamheid is mensenwerk

'Over de gehele linie zien wij een overschatting van technologische oplossingen. Al eerder waarschuwden wij voor de valkuil van ICT-enthousiasme: bestuurders hebben vaak onvoldoende zicht op de mogelijkheden, en vooral op de onmogelijkheden van ICT. Dat verhoogt het risico dat ze technische mogelijkheden overschatten.' 'Medewerkers beheren informatie tegenwoordig grotendeels zelf en doen dit naar eigen inzicht. Hierdoor hangt het van de individuele medewerker af of een archiefstuk in de praktijk daadwerkelijk op een toegankelijke wijze wordt beheerd.' 'Om de informatie van een organisatie van meet af aan én duurzaam toegankelijk te maken is aandacht en toewijding nodig in alle lagen van het bedrijfsproces, van de werkvloer tot en met de hoogste leiding.' (pp. 6-8)

Aan het woord is hier de Algemene Rekenkamer die een achtergrondstudie uitvoerde (Informatiehuishouding van het Rijk, 2010). De conclusies liegen er niet om: met wetten en regels en zelfs met ICT-voorzieningen kom je er niet. Duurzaam gedrag is *mensenwerk* en in die hoeden moet duurzaamheid een vaste plek krijgen. Tegelijkertijd, en dat vul ik nu in, is dat misschien wel het lastigste aspect van duurzame toegankelijkheid. Niet aflatende investeringen in voorlichting, informatie, opleidingen en trainingen zijn geboden. Maar ook een bedrijfscultuur die duurzaamheid beloont en niet afstraft.

Samenwerken is een ander soort spel geworden

Het laatste woord geef ik aan de Raad voor Cultuur die digitalisering in haar rapport *Netwerken van betekenis* (2010) beschouwt als 'een fundamentele katalysator voor vernieuwing' (p. 3). Ik las het rapport met veel plezier en raad iedereen aan om in zijn geheel op te halen. De Raad maakt aannemelijk dat de overgang van analoog naar digitaal niet zo maar een verandering van medium is, maar dat de e-cultuur onze samenleving fundamenteel verandert en vraagt om nieuwe organisatievormen. Er is sprake van een paradox: aan de ene kant hebben we te maken met grootschalige individualisering, maar aan de andere kant hangt alles met alles samen en zijn we dus afhankelijker van elkaar dan ooit. Dat leidt tot netwerken die zich kenmerken 'door de afwezigheid van centrale sturing, door flexibiliteit en permanente herpositionering van actoren, en onderhandeling en uitwisseling als aanjagers voor dynamiek. Invloed wordt belangrijker dan macht en laat zich moeilijk in structuren formaliseren' (p. 6).

‘Dit betekent in de praktijk: meer samenwerking, meer overleg, meer afstemming, en meer aandacht voor de eigen identiteit in relatie tot de omgeving. Maar ook: tragere besluitvorming, soms moeizame onderhandelingen, rolverwarring, foute inschattingen, en ongetwijfeld ook mislukkingen. Netwerken kan taai zijn, het kost tijd en moeite – net als democratie. Het gaat niet vanzelf. De dynamiek van de netwerksamenleving is niet alleen of vooral gelegen in technologische vernieuwing, maar wordt bepaald door mensen en organisaties die met elkaar moeten samenwerken.’

Maakt dit het allemaal nóg ingewikkelder? Aan de ene kant wel, want in zo’n netwerksamenleving bestaat er nooit één oplossing die een poosje kan voldoen. Het is een kwestie van steeds schuiven en zoeken en bijstellen. Aan de andere kant vind ik het ook wel prettig dat we kunnen ophouden met het zoeken naar die ene zaligmakende oplossing. En geruststellend dat in een tijdperk dat door de technologie leek te worden gedomineerd de menselijke maat toch weer opduikt als beslissende factor.

Vrouw: ‘Ik word gek van die telefoon van jou!’

Man: ‘Sst, ik schrijf voor de wetenschap mijn geschiedenis op!’

[tweet] ‘Sta bij de bushalte.’

[tweet] ‘Loop naar de post’

[tweet] ‘Steek de straat over.’

Cartoon Joshua Held.

Born-digital erfgoedmaterialen bij een selectie van Nederlandse erfgoedinstellingen: een verkennend onderzoek (2010), door Maurits van der Graaf. Digitaal Erfgoed Nederland, http://www.den.nl/getasset.aspx?id=Rapporten/Born-digitalErfgoedmaterialenBijN-IErfgoedinstellingen_versie20100205.pdf&assettype=attachments, geraadpleegd 2 mei 2010.

DANS voor alfa, gamma en bèta: visienota over een discipline-onafhankelijk DANS, Peter Doorn, conceptversie 13 april 2010; komt beschikbaar via <http://www.dans.knaw.nl>.

Duurzame digitale toegang tot overheidsinformatie: gemeenschappelijke e-Depot voorzieningen en services (2010) [concept], door Nationaal Archief, Gemeentearchief Rotterdam, Stadsarchief Amsterdam, RHC's, BRAIN, KVAN, LOPAI en DEN); versie 19 april 2010; de definitieve versie zal gepubliceerd worden op www.archief.nl.

IISH Guidelines for preserving research data: a framework for preserving collaborative data collections for future research (2009), door Afelonne Doek, Lex Heerma van Voss, Karin Hofmeester, Jan Kok, Titia van der Werf-Daveelaar. Opgesteld in het kader van het SURFshare programma, WP7, Datacuratie en digitale duurzaamheid. December 2009, nog niet gepubliceerd. Zie <http://www.surffoundation.nl/nl/themas/openonderzoek/permanente-toegangtotdata/Pages/default.aspx>

Informatiehuishouding van het Rijk: overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie (2010), Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 307, nrs. 1-2, <http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=87189&type=org>, geraadpleegd 2 mei 2010.

Long-term preservation, een animatie over verrijkte publicaties in Nederland door KB, DANS, SURFshare en 3TU (2010), <http://www.surfmedia.nl/medialibrary/item.html?id=D5CHvHq2d27nAnHDhOrbxaOo>, geraadpleegd 2 mei 2010.

Meijers, Enno (2010): *Stapsgewijs naar duurzame toegang: onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen*, Thesis Master of Business Informatics, Avans+. Bij het ter perse gaan van dit boekje nog niet gepubliceerd, maar na 20 mei 2010 zeker beschikbaar via de NCDD-site, o.a. via <http://www.ncdd.nl/ddnl-info.php>, onder culturele erfgoedinstellingen.

Netwerken van betekenis: netwerktaken in digitale cultuur en media (2010), Raad voor cultuur, 30 maart 2010, http://www.cultuur.nl/files/pdf/advies/advies_2875dcd4-9148-12a9-42f1-0000214fd1b5_advies_e-cultuur.pdf, geraadpleegd 2 mei 2010.

Selection of Research Data: a Report by DANS and 3TU Data Centre (2010), Opgesteld in het kader van het SURFshare programma, WP7, Datacuratie en digitale duurzaamheid. April 2010, nog niet gepubliceerd. Zie <http://www.surffoundation.nl/nl/themas/openonderzoek/permanentetoeegangtotdata/Pages/default.aspx>

Sierman, Barbara en Paul Doorenbosch (2010): 'Verrijkte publicaties: niet techniek maar organisatie is de grootste uitdaging', *e-data&research*, 4(4), maart 2010, pag. 4, <http://www.edata.nl/o4o4.html>, geraadpleegd 2 mei 2010.

Surfshare nulmeting: Nederlandse academische repositories, http://www.surffoundation.nl/SiteCollectionDocuments/SURFshare_NL_Academische_repositories_2008_def.pdf, 11 maart 2010, geraadpleegd 2 mei 2010.

Sustainable Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-Term Access to Digital Information, final report of the Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access, February 2010, http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf, geraadpleegd 2 mei 2010.

Sustaining the Digital Investment: Issues and Challenges of Economically Sustainable Digital Preservation (2008), interim report of the Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access, http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Interim_report.pdf, geraadpleegd januari 2009.

Verrijkte publicaties: hoe verder? (2010), door Martin Feijen, SURFfoundation, <http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Pages/VerrijktePublicatiesHoeverder.aspx>, geraadpleegd 2 mei 2010.

Woutersen-Windhouwer, Saskia, et al. (2009) *Enhanced Publications: Linking Publications and Research Data in Digital Repositories*. Amsterdam University Press.

sinomet
DANKWOORD

Een rapport als *Toekomst voor ons digitaal geheugen* kan alleen maar tot stand komen als heel veel mensen actief meedenken en hun kennis en informatie delen. Het is ondoenlijk om ze hier allemaal te noemen, maar een aantal namen mogen hier toch niet ontbreken.

Dank aan:

Petra Helwig, René van Horik, Annelies van Nispen en Erik Oltmans voor hun inputnotities over de sectoren;

Marco de Niet, Roel Gathier, Kàto Vierbergen-Schuit en Titia van der Werf voor hun harde werk in de Stuurgroep die het onderzoek begeleidde;

Patricia Alkhoven, Martha Anderson, Hanneke van der Beek, Hylle de Beer, Herman Bongenaar, Geert-Jan van Bussel, Nick Ceton, Arjen van Dieren, Kees Duyvelaar, Ellen Fleurbaay, Roel Gathier, Aart Goedewaagen, Erik Gordebeke, Marianne van der Heijden, Wilbert Helmus, Rik Hoekstra, Peter Horsman, Chido Houbraken, Martin Jansen, Rik Janssen, Lydia Jongmans, Wieger Ketellapper, William Kilbride, Erik Kleijn, Ingmar Koch, Rob Kramer, Ben Krutzen, Butch Lazorchak, Alex van Leeuwen, Hester Lensink, Frank Linde, Hans Manders, Enno Meijers, Wilma Mossink, Marco de Niet, Irmgard Noordhoek, Jeroen van Oss, Marcel Ras, Jeroen Rombouts, Rob Rongen, Natascha Schumann, Jacqueline Schuurman Hess, Helen Shenton, Jacqueline Slats, Henk Sligman, Wouter Spek, Jantje Steenhuis, Peter Tindemans, Edwin Valentijn, Aad van der Valk, Paula Velthuijs, Ernst van Velzen, Dany Venema, Bert de Vries, Milco Wansleben, Gaby Weijers, Don Weijers, Titia van der Werf, Renee Westenbrink, Hans Westerhof, Gerard van Westrienen, Gerard de Wit en Saskia Woutersen-Windhauer voor de bereidwilligheid hun kennis en ervaringen met ons te delen;

Ma Oeh Pe, voor het kritisch meelesen in de eindfase;

en Ingrid Dillo voor fondsenwerving, projectbegeleiding, raad en daad in alle stadia, en haar altijd opbouwend kritische blik op de vele teksten.